

JANVIER 2023 – JUIN 2024

DOCUMENTATION COESCITER
TRANSCRIPTION ET ÉDITION D'UN CORPUS DE
SCIENCES DE LA TERRE

AUTRICE : MILENE MALLEVAYS

Table des matières

1.	Transcription du corpus.....	4
1.1.	Présentation du corpus.....	4
1.1.1.	Contenu du corpus.....	4
1.1.2.	Organisation du corpus.....	5
1.2.	Logiciels de transcription automatique.....	8
1.2.1.	Choix des logiciels.....	8
1.2.2.	Fonctionnement de l’HTR.....	11
1.2.3.	Débuter sur Transkribus.....	13
1.3.	Etapas de transcription.....	17
1.3.1.	Règles d’édition générales.....	18
1.3.2.	Transcription manuelle.....	20
1.3.2.1.	Transcripteurs et relecteurs.....	20
1.3.2.2.	Transcription et relecture sur Transkribus.....	21
1.3.2.3.	Transcription et relecture sur traitement de texte.....	22
1.3.2.4.	Intégration des transcriptions dans Transkribus.....	22
1.3.2.5.	Utilisation des transcriptions manuelles.....	26
1.3.3.	Entraînement des modèles HTR.....	26
1.3.3.1.	Création et paramétrage des modèles HTR.....	27
1.3.3.2.	Résultats de nos modèles HTR.....	32
1.3.3.2.1.	Abel Briquet.....	32
1.3.3.2.2.	Jules Gosselet.....	36
1.3.3.3.	Utilisation HTR.....	37
1.3.3.4.	eScriptorium.....	40
1.3.3.5.	Rendre les modèles HTR publics.....	41

2.	Traitement des données	43
2.1.	Encodage XML-TEI	43
2.1.1.	Balisateur XML-TEI	43
2.1.2.	Formules mathématiques	46
2.2.	Vers une version valide XML-TEI	48
2.2.1.	Modifications automatiques.....	48
2.2.2.	Encodage manuel	53
2.3.	Index	55
2.3.1.	Repérage automatique des termes scientifiques.....	55
2.3.1.1.	Identifier les termes à chercher.....	55
2.3.1.2.	Script de reconnaissance automatique	56
2.3.1.3.	Améliorations possibles.....	57
2.3.2.	Stockage des données : utilisation de Heurist	58
2.3.2.1.	Présentation de la plateforme.....	58
2.3.2.2.	Création de la base de données.....	59
2.3.2.3.	Import dans la base de données	60
2.3.2.4.	Comment importer ?	62
2.3.2.5.	Améliorations possibles.....	69
2.4.	Accessibilité des fichiers XML-TEI.....	70
2.5.	Propriété des données	70
2.5.1.	Transkribus.....	71
2.5.1.1.	Partage des collections	71
2.5.1.2.	Partage des modèles HTR	73
2.5.2.	eScriptorium.....	75
2.5.3.	Heurist.....	75

3.	Mise en ligne.....	76
3.1.	Les transcriptions.....	76
3.1.1.	Création du site CoESciTer.....	76
3.1.2.	Mise en ligne vers Omeka S.....	79
3.1.3.	Mise en ligne avec Cyberduck.....	80
3.1.4.	Modification du site web	81
3.2.	L'index.....	84
3.2.1.	Création de la page web de l'index.....	84
3.2.2.	Modification du contenu de la page.....	85
3.2.3.	Rendre les données accessibles.....	88
4.	Annexes.....	89

1. Transcription du corpus

1.1. Présentation du corpus

1.1.1. Contenu du corpus

Le corpus CoESciTer est composé de notes de cours de Géologie, Minéralogie, Paléographie et Géographie physique. Elles ont été rédigées soit par des étudiants lors de leurs prises de notes, soit par des professeurs en préparation de leur cours (Figure 1).

Figure 1 - Répartition des pages du corpus par type de document

Dans les deux cas, les scripteurs du corpus sont des noms connus, dont certains très impliqués dans la Société Géologique du Nord (SGN). Le corpus contient des écrits du fondateur et premier président de la SGN, Jules Gosselet ainsi que certains de ses successeurs comme Charles Barrois ou Pierre Pruvost (Figure 2). La grande majorité de notre corpus correspond à des notes de cours prises par Abel Briquet lorsqu'il était encore étudiant.

Figure 2 - Répartition du nombre de pages par scripteur

La surreprésentation de Abel Briquet dans notre corpus, nous a poussés à vouloir créer en priorité un modèle de transcription automatique pour son écriture. Le but était de réduire le temps de transcription de la majorité du corpus ([voir partie 1.3.3.2.1](#)).

1.1.2. Organisation du corpus

Avant de commencer la transcription et l'édition du corpus, il est nécessaire de réfléchir à une organisation des documents du corpus pour les fichiers XML-TEI. Nous avons choisi de les organiser de façon que les différentes leçons et cours soient distinguables. Ce choix a été fait en pensant à la facilité de navigation dans le site hébergeur du corpus dans le but de faciliter la compréhension du corpus à l'utilisateur.

La façon dont nous pensons la structure du site web a une influence sur la façon dont le corpus sera découpé en XML-TEI. Le site aura trois niveaux de profondeur : liste de la totalité des cahiers, liste de la totalité des leçons dans un cahier et transcription d'une leçon. De cette manière, nous proposons un corpus numérique facilement consultable pour les utilisateurs.

Les cahiers du corpus ont donc été découpés selon les leçons qui les contiennent. Les intervalles de pages nécessaires pour ce découpage n'ont pas été réalisés sur la totalité du corpus. Le découpage a été fait pour les deux cahiers transcrits (SGNCouGOS-001 et EEPCouGOS-001-004), ainsi que sur tous les cahiers rédigés par Abel Briquet qui ne sont pas des cours de Minéralogie. Le détail de ce découpage est disponible dans le fichier Excel **all-métadonnées.xlsx**, dans la feuille « Abel Briquet (hors minéralogie) ».

Nous avons réalisé deux types de découpage lors de l'organisation du corpus. Les documents du corpus sont de plusieurs natures : on trouve des cahiers reliés comprenant plusieurs leçons d'un même cours, ceux issus de la SGN et de la Bibliothèque de l'Institut de France et des leçons prises sur des feuilles volantes, issu des archives de la bibliothèque EEP de l'Université de Lille.

La réorganisation et le découpage du corpus sont passés par une étape de rassemblement des informations contenues dans les différents documents du corpus (**CoESciTer_ULille_annexes_aap21.pdf** et **Lot 50 CoESciTer - Geos 12-2022.xlsx**). Nous avons donc alors un document Excel qui rassemblait tous les éléments nécessaires à l'identification de chaque partie du corpus : nom de l'inventaire, numéro de recueil ou tomatison, le titre du cahier (dans le cas échéant), la matière enseignée, le nom du professeur, le nom du scripteur, l'année, le type de support et le nom du fichier contenant les documents numérisés.

Dans le document de métadonnées, il ne manquait plus que le détail des leçons étudiées dans un cours du corpus. Deux situations étaient présentes : soit le document était un cahier relié soit des cahiers volants. Dans le premier cas, il était possible de découper chaque cahier en leçon en parcourant le document numérisé et en notant le titre de chaque nouvelle leçon et les numéros de pages associées.

En revanche, dans le cas des cahiers volants, leur contenu tenait plus de la leçon que du cours, certain même commençaient au milieu de ce qui semblait être une leçon. Il nous est donc apparu la possibilité de rassembler certains de ces cahiers volants pour les traiter comme un même cours si cela semblait logique. Ce travail a

été effectué avec l'apport de connaissances géologiques de Jessie Cuvelier, **ingénieure d'étude du CNRS**. La totalité de ces cahiers volants était issue de la partie du corpus provenant du fond de la bibliothèque EEP. Lors de plusieurs séances de travail, nous avons déterminé ensemble le rassemblement de certains documents qui formait un seul et même cours et l'ordre dans lequel ils devraient se trouver. Nous nous sommes appuyé dans un premier temps des numérotations présentes sur les documents, la continuité de certains documents avec d'autres et également sur le contenu même des leçons.

En faisant ce travail nous avons donc apporté des modifications au tableau des métadonnées (voir **all-metadonnees.xlsx**, feuille : « **Métadonnées** ») en rajoutant les titres de leçon, leur groupement et leur ordre.

L'utilité de ses groupements est importante pour l'organisation de la structure des données de la transcription et de la mise en page de la publication en ligne de ces dernières. En effet, dans le cas des transcriptions, il nous a semblé plus pertinent de rassembler les documents pour plus de clarté des données en XML-TEI et une navigation plus fluide sur les pages web de la transcription.

Nom de l'inventaire	[Intervalle des pages contenant une leçon]
Cahier relié	[p1 p2] [p3 p4] [p5 p6]
Cahier volant 1	[p1 p2]
Cahier volant 2	[p1 p2]
Cahier volant 3	[p1 p2]

Cahier relié	[p1 p2] [p3 p4] [p5 p6]
Cahier volant 1 à 3	[p1 p2] [p1 p2] [p1 p2]

Le détail des rassemblements des groupements est consultable dans le document de métadonnées en [Annexe](#) (**all-metadonnees.xlsx**, feuille : « **Métadonnées** »). Les groupements et l'ordre des documents sont présents dans les colonnes associées.

Ce travail de regroupement sur la totalité de la partie EEP du corpus nous a également permis de remarquer quelques erreurs de numérisation notamment dans l'ordre de certaines pages, la présence de pages doublons et une réorganisation des fichiers pour suivre l'ordre du texte. Nous avons pu les modifier dans un PDF et par la suite communiquer ces erreurs à Olivier Vermaut, responsable de la mise en ligne des documents numérisés pour le projet, pour que les fichiers du corpus soient mis en ligne de façon cohérente (voir **all-metadonnees.xlsx, feuilles : Organisation corpus 1 et Organisation corpus 2**).

1.2. Logiciels de transcription automatique

Dans le cadre du projet CoESciTer, nous avons l'objectif d'utiliser l'HTR pour transcrire automatiquement une partie de notre corpus. Le but de ce processus est dans un premier temps de gagner du temps dans la transcription des documents du corpus et également développer les compétences des personnels de la bibliothèque sur le sujet de l'édition numérique. Pour cela, nous utilisons deux logiciels de transcription automatique : Transkribus et eScriptorium.

Ce sont les deux logiciels les plus connus et utilisés pour la transcription automatique de documents manuscrits. Dans cette partie, nous allons présenter ces deux logiciels et comparer leurs différentes fonctionnalités, car elles ont été déterminantes dans la méthodologie du projet, notamment pour la transcription manuelle, la transcription automatique et le traitement des données en postproduction.

1.2.1. Choix des logiciels

Avant tout, il paraît nécessaire de noter que nous n'avions pas accès aux deux logiciels au début du projet. Notre accès à eScriptorium n'est arrivé qu'en juillet 2023. Nous avons donc utilisé uniquement Transkribus dans le début du projet. La méthode s'est donc premièrement construite avec une seule solution de logiciel de transcription automatique en tête.

Transkribus et eScriptorium sont tous les deux des logiciels de transcription et reconnaissance d'écriture manuscrite. Le premier est créé dans les 2010 et développé depuis 2019 par la READ COOP et le second est créé par SCRPTA PSL en 2019 et permet d'utiliser, grâce à une interface graphique, le logiciel de transcription automatique KRAKEN développé en 2015 par Benjamin Kiessling. Les deux logiciels sont utilisables gratuitement pour faire de la transcription manuelle. En revanche, Transkribus devient payant pour lancer des modèles de transcription automatique. Toutefois, des crédits sont offerts à l'ouverture d'un compte. Ces crédits gratuits nous ont permis de transcrire automatiquement avec Transkribus sans avoir à dépenser d'argent. De son côté, eScriptorium est un logiciel open source et est donc entièrement gratuit, également lors de l'utilisation des modèles.

Les deux logiciels sont comparables en plusieurs points. Tous les deux contiennent une interface de transcription manuelle et une fonctionnalité de transcription automatique. Elle peut être soit lancée grâce un modèle de transcription natif au logiciel soit grâce à un modèle personnalisé par l'utilisateur. Les modèles natifs aux deux logiciels peuvent être utilisés gratuitement et sont mis à disposition de tous les utilisateurs. Les logiciels permettent également à l'utilisateur de créer et entraîner leur propre modèle de transcription automatique, basé sur les documents de leur choix. Cette fonctionnalité est un avantage dans la mesure où elle permet de créer une transcription automatique pour les besoins spécifiques d'un corpus.

Les options d'export des transcriptions réalisées sont différentes sur les deux logiciels. eScriptorium propose trois choix d'export : en TXT, en XML-PAGE et XML-ALTO. Chez Transkribus, nous trouvons deux autres formats disponibles : DOCX et XML-TEI. Transkribus a l'avantage d'avoir un plus grand nombre de formats exportables, notamment le format XML-TEI.

Transkribus possède deux versions de son logiciel, une en ligne, Transkribus Lite¹ et une téléchargeable, Transkribus Expert Client². Nous avons pu utiliser les deux

¹ <https://www.transkribus.org/>

² <https://readcoop.eu/transkribus/download/>

versions et nous avons une préférence pour la version Expert Client qui permet plus de modifications et de gestion des paramètres autant dans la création des zones de textes que dans le lancement et l'entraînement des modèles de transcription automatique (voir [partie 1.2.3](#)). L'interface de eScriptorium nous a semblé plus complexe à utiliser pour la structuration des zones et des lignes de texte et n'avait pas de possibilité de structuration pour les tableaux, à l'inverse de Transkribus. De plus, Transkribus propose la possibilité de trouver les régions textuelles et les lignes de texte automatiquement. Nous n'avons utilisé que la création automatique des lignes de texte, étape qui nous a permis de gagner beaucoup de temps. En revanche, nous avons créé nos régions textuelles manuellement car nous n'étions pas satisfaits avec les résultats donnés automatiquement par le logiciel.

En dehors des éléments de structuration, nous avons également ajouté des tags sur le texte transcrit. Cette fonctionnalité était importante pour nous étant donné la quantité d'abréviations et de fautes d'orthographe présentes dans nos documents manuscrits (en juin 2024 : 5 337 abréviations et 1 382 fautes d'orthographe et de casse). La possibilité de taguer dans le logiciel et d'avoir les tags dans le fichier XML-TEI export de Transkribus nous a permis d'éviter de baliser tous ces éléments manuellement dans les fichiers XML. De plus, peu de personnes travaillant sur le projet étaient assez formées et à l'aise en XML pour baliser dans les fichiers XML. La possibilité de les former à taguer directement sur le logiciel nous a permis un gain de temps et une baisse de difficultés de la tâche de balisage. Bien que eScriptorium propose également une fonctionnalité d'annotation du texte, nous n'avons pas trouvé qu'elle répondait aux besoins que nous avons pour ce corpus.

Notre préférence pour Transkribus est peut-être biaisée compte tenu de la différence de temps d'utilisation des deux logiciels mais la comparaison des logiciels n'était pas l'objectif principal du projet, bien qu'elle aurait été la bienvenue. Nous avons donc choisi la facilité d'utilisation, stratégie qui nous a permis de gagner du temps et d'avancer dans le projet.

Ayant commencé le projet avec uniquement un accès à Transkribus, la fonctionnalité permettant de nous donner un XML-TEI directement à l'export nous est apparue comme un avantage. Même si les fichiers XML-TEI exports devaient être modifiés pour répondre à nos objectifs d'encodage, nous avons travaillé pendant les premiers mois du projet avec ces fichiers comme données initiales pour la manipulation du texte transcrit. Quand nous avons eu accès à eScriptorium, la majorité de notre méthodologie était donc basée sur les fichiers XML-TEI export de Transkribus, changer de logiciel à ce moment signifiait réécrire les transformations XSL en place et modifier toute la méthodologie en cours. Nous avons choisi de continuer à transcrire et exporter nos transcriptions sur Transkribus.

1.2.2. Fonctionnement de l'HTR

Les deux logiciels fonctionnent plus ou moins de la même façon. Dans un premier temps une image est donnée au logiciel, il va pouvoir segmenter les zones de texte et extraire les caractères de l'image, ensuite, ils seront comparés à des exemples connus. Enfin, le logiciel pourra alors déterminer la correspondance la plus proche et produire les caractères numériques correspondant.

La qualité du résultat que produisent ces logiciels dépend des exemples connus. Ces exemples sont enregistrés dans ce qu'on appelle un modèle de transcription automatique. Actuellement, il n'existe pas de modèle compatible avec toutes les écritures manuscrites. Les logiciels de transcription automatique proposent des modèles natifs, entraînés avec une grande quantité d'écriture, leur but étant de pouvoir transcrire toutes les écritures. En pratique, ces modèles natifs fonctionnent principalement avec des manuscrits bien lisibles (Figure 3). Nous avons testé les modèles de base sur des pages écrites par Abel Briquet et les résultats que nous avons obtenus étaient très mauvais (Tableau 1).

Dans l'exemple qui suit, vous trouverez un extrait du cahier SGNCouGOS-001, plus précisément la première page du cours sur le Jurassique, et sa transcription automatique avec le modèle de transcription pour le français de Transkribus

(Transkribus French Model 1) et celui de eScriptorium (HTR-United-Manu McFrench V3) la transcription manuelle ainsi que le taux de d'erreur entre les deux.

Figure 3 - Extrait de SGNCouGOS-001_0005.jpeg

Types de transcription	Transcription	Taux d'erreur
Transcription manuelle	Après le dépôt du terrain houiller, les couches se sont redressées : ridement Hercynien qui a relevé ttes les couches de la région occidentale. Sur ces couches la mer est revenue déposer le terrain triasique, mais elle est localisée dans l'E. Ds le N ns ne trvons que des dépôts de *** ³ de lacs	
Transkribus French Model 1	Après le dejoin du teuaun houille, Ces couches c sent uder sec: ridement Heramen. qui a relevé tes les couches de la régure occidentale.- Au cer concher la mer est revenu depuer le terrin triasique, mais elle est localerée dair OE. Ds le Niine Wansque des dejoin de rivièrs de lacs	17.7 %
HTR-United-Manu McFrench V3	Cprès le dépit du teucun houillu, Ces conches ne sent ndrèr reir: ridement therygmen. qui a relevé lles cescomcbes & la régure occidentale.. Su cercouche la mi est revenu depuer ce tounin bréasique, mais elle es localiree dan IE. De le Nm ne lvourque les deoh de rien de	24.1 %

³ Indique un mot non déchiffré par les transpositeurs/relecteurs (voir [partie 1.3.2.3](#))

	lacs	
--	------	--

Tableau 1 - Comparaison des modèles natifs de Transkribus

Nous remarquons rapidement que nous n'allons pas pouvoir utiliser les modèles de transcription natifs aux logiciels de transcription. Les taux d'erreur sont beaucoup trop hauts et le temps de relecture et correction de transcriptions de cette qualité serait équivalent voire plus élevée que de transcrire manuellement.

Nous avons alors créé nos propres modèles de transcription, basés non sur les écritures de plusieurs scripteurs mais sur l'écriture d'un scripteur spécifique. L'objectif était d'avoir un modèle sur mesure pour chaque scripteur du corpus dans l'espoir d'avoir des taux d'erreur moins élevés. Pour les 18 mois du projet, nous nous sommes concentrés sur la création d'un modèle de transcription pour l'écriture d'Abel Briquet, étant donné sa surreprésentation dans le corpus, la création d'un modèle spécifique peut être bénéfique. Nous avons également créé un modèle de transcription pour l'écriture de Jules Gosselet. Le détail de la création de ces deux modèles est présenté dans la [partie 1.3.3](#) et passera par le besoin de transcription manuelle pour entraîner les modèles de transcription automatique.

1.2.3. Débuter sur Transkribus

Avant de pouvoir ajouter du texte transcrit dans le logiciel, quelques étapes de structuration des images à transcrire sont à réaliser. Transkribus propose trois niveaux de structuration : les régions (*text regions* et *table*), les lignes (*lines* et *base lines*) et les mots (*word*).

La présence de régions nous permet de différencier les blocs de texte dans le fichier de sortie. Par exemple, nous avons la possibilité d'avoir dans l'export un traitement différent des titres de leçon, titres de parties, des paragraphes ou des schémas. Pour cela, nous pouvons attribuer des *structures type* aux régions. Cette fonctionnalité nous est très utile car elle est beaucoup plus ergonomique que de devoir modifier manuellement les balises dans le XML-TEI. De plus, ces régions peuvent s'afficher en couleurs différentes sur le logiciel, ce qui permet de mieux comprendre l'ordre du texte du manuscrit (Figure 4).

Figure 4 - Capture illustrant la présence des text regions (Transkribus)

Les structures types des text regions sont par défaut nommé "paragraph", correspondant donc à une balise `<p>` dans l'export XML-TEI. Il est donc nécessaire de manuellement structurer les documents de façon que chaque paragraphe présent dans le texte manuscrit soit dans une text region. Si ce n'est pas le cas, l'export XML-TEI (et donc le HTML) considérera qu'il n'y a pas de nouveau paragraphe et donc collera toutes les lignes présentes dans une même balise `<p>` et donc faussera la représentation des paragraphes réels dans les documents originaux.

Transkribus propose un outil qui créer les text regions automatiquement mais le résultat n'était pas satisfaisant. Le repérage des paragraphes n'est pas correctement aligné avec les paragraphes réels dans le texte du manuscrit. Cette étape de repérage des paragraphes a donc dû être effectuée manuellement pour toutes les pages transcrites. De plus, il est important de vérifier l'ordre de lecture de chaque text regions, pour que les paragraphes soient exportés et transformés en HTML dans le bon ordre. Il est modifiable en cliquant sur les cercles colorés dans les text regions.

En plus des text regions de structure type « paragraph », nous en utilisons plusieurs autres pour distinguer les différentes zones de texte dans les manuscrits.

- *Heading* : utilisé une seule fois dans un document pour les titres de leçons. Cette *text regions* et toujours en première position.
- *Header* : utilisé pour les titres de 1er niveau
- *Subheader* : utilisé pour les titres de 2e niveau
- *Subsubheader* : utilisé pour les titres de 3e niveau
- *Subsubsubheader* : utilisé pour les titres de 4e niveau
- *Caption* : utilisé pour les schémas
- *Credit* : utiliser pour les titres de tableau. Quand un tableau possède un titre, ce dernier doit avoir sa propre *text region* "Credit" et sera juste avant le tableau dans l'ordre de lecture.

Les documents du corpus contiennent parfois des tableaux. Transkribus possède un type de région qui permet de structurer un tableau. Une fois la région *table* ajoutée pour délimiter l'ensemble du tableau, il est possible de découper verticalement et horizontalement la zone pour créer des cases dans le tableau. Ces cases peuvent également être fusionnées par la suite.

Lias 6 et 7. (de Branten bar)		
Lias	Hettangien	Am à Ammonites planorbis
		Am à Ammonites angulatus
	Linnémurien	Am à Ammonites brachyceras
		Am à Ammonites acuta
	Liasien ou Charmouthien	Am à Ammonites planicosta
		Am à Ammonites clavata
		Am à Ammonites spirata
		Am à Ammonites serpentina
	Loarcien	Am à Ammonites radialis
		Am à Ammonites apiculata

Les dépôts du Lias sont de la région des dépôts lithomés.

Figure 5 - Capture d'écran d'une région Table (Transkribus)

La structuration des tableaux est importante car elle détermine le contenu textuel présent dans chaque cellule, influant ainsi sur la qualité des tableaux qui seront créés en HTML par la suite.

Dans les pages actuellement transcrites, nous avons rencontré quatre tableaux qui étaient tournés à 90° sur la page manuscrite. Ils se trouvent dans la leçon EEPCouGOS-001-004 qui correspond à la leçon 3 « Cours de minéralogie », aux pages 14 et 40 et dans la leçon SGNCouGOS-001 qui correspond à la leçon 10 « Crétacé en dehors du Nord » à la page 7. L'orientation non standard de ces tableaux dans les manuscrits engendre des problèmes d'ordre dans les colonnes et les lignes du tableau dans le fichier XML-TEI export. Nous avons contacté Transkribus pour savoir s'il était possible spécifier l'orientation du tableau lors de la création de la région. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous avons donc créé nos zones de tableau normalement pour ces quatre exceptions et trouver une solution pour régler ce problème en XSL dans les XML-TEI finaux et les HTML finaux (voir [partie 2.2.1](#)).

Une fois que toutes les régions ont été ajoutées dans le document et qu'elles sont correctement numérotées, nous lançons l'outil de recherche des lignes dans le texte ("Find Text-Region"). Il se trouve dans l'onglet "Tools". Cela permet d'ajouter des lignes de texte pour chaque *region* présente dans le document. Une relecture est absolument nécessaire après le passage de l'outil. Les erreurs les plus fréquentes sont la création de deux *lines* qu'il faut fusionner et la création d'une seule *line* là où il devrait en avoir deux, notamment dans le cas où il y a deux *text regions* côte à côte. Le temps de correction des erreurs de l'outil de création automatique des *lines* reste toujours plus faible que celui de création manuelle des *lines*. Tout comme les *text regions* les *lines* ont des numéros qui permettent de gérer l'ordre de lecture. Après la création automatique des *lines*, il est important de vérifier et modifier ces numéros pour que l'ordre soit correct dans les fichiers de sortie.

Une fois ces étapes de préparation des documents manuscrits effectuées, vous pourrez transcrire le document dans le logiciel (voir [partie 1.3.2.2](#)) ou intégrer les transcriptions réalisées sur un traitement de texte (voir [partie 1.3.2.1](#)) ou encore lancer une transcription automatique (voir [partie 1.3.3.3](#)).

Figure 6 - Capture d'écran d'une page prête à la transcription (Transkribus)

1.3. Etapes de transcription

L'utilisation de la transcription automatique est une dimension importante dans notre projet. Nous souhaitons transcrire le plus rapidement possible notre corpus, les logiciels de HTR sont donc la solution à utiliser. Nous sommes néanmoins conscients que les avancées technologiques pour ce type de reconnaissance de caractères sont compliquées lorsque les écritures ne sont pas régulières. Comme nous l'avons évoqué dans la [partie 1.2.2](#), en expliquant le fonctionnement de l'HTR, nous savons que notre corpus a peu avoir des difficultés à être transcrit automatiquement, comme une grande partie des documents contient des notes de cours d'étudiants et donc énormément d'abréviations en plus d'une écriture peu lisible. Nous nous attendons

tout de même à avoir des meilleurs résultats sur la partie du corpus qui se compose de notes de professeurs ou des notes d'élèves sans abréviation.

1.3.1. Règles d'édition générales

Comme tout projet de transcription, nous avons dû établir une liste de règles d'édition pour notre corpus. Cette dernière ne peut se faire qu'avec la connaissance de la cible et de ces besoins ainsi que les objectifs du projet.

Compte tenu de la nature et de l'ancienneté des documents qui composent notre corpus, le projet cherche à cibler principalement un public de géologues chercheurs, notamment dans l'histoire de la géologie et de son enseignement au 19^e et 20^e. Nous n'excluons pas la possibilité de mettre en avant le projet sur le site web pour faire découvrir le corpus à des amateurs ou non-savant, mais ils ne représentent pas notre cible principale.

Nous allons rentrer dans le détail de nos règles d'édition, mais avant cela, il semble important de rappeler l'importance de la transcription automatique dans notre projet. En effet, dans un premier temps, nos transcriptions ont servi à entraîner nos modèles de transcription automatique. Cela implique donc, comme expliqué dans la [partie 1.3.3.1](#), qu'une version de notre transcription doit absolument être imitative pour que l'entraînement de nos modèles de transcription soit les plus précis possible. Néanmoins, ce n'est pas uniquement cette version que nous souhaitons proposer à nos utilisateurs. Nous avons créé une version quasiment imitative et une version éditée.

Notre corpus est composé de prises de notes de cours d'université et donc possède les caractéristiques associées : fautes d'orthographe, présence récurrente de phrase grammaticalement incorrecte, grande présence d'abréviations, utilisation libre des majuscules et minuscules et de la ponctuation, présence courante de ratures...

La version éditée et la version imitative diffèrent sur deux éléments : la graphie des fautes d'orthographe et des abréviations.

L'orthographe sera conservée comme dans le manuscrit source, sauf pour les noms de lieux, de personnes, et les termes géologiques. Dans la version imitative, les fautes seront affichées et dans la version éditée, l'orthographe sera corrigée. Nous considérons que ce sont des éléments trop importants pour le sujet de notre manuscrit pour ne pas les prendre en compte. De plus, la correction des termes géologiques est nécessaire pour le repérage automatisé des termes géologique (voir [partie 2.3.2](#)). Le reste des fautes d'orthographe représente un travail de correction trop conséquent pour le temps imparti au projet.

Dans la version éditée, les abréviations seront résolues car leur nombre est trop excessif pour ne pas le faire, notamment dans les écrits d'Abel Briquet. L'absence de résolution entraînerait une baisse de la compréhension du texte beaucoup trop importante. Les deux valeurs seront tout de même gardées dans les fichiers XML-TEI et affichables à la demande de l'utilisateur sur les pages web. Cette solution nous semble nécessaire étant donné la dimension de la recherche dans l'histoire de l'enseignement qui est présente dans notre projet. Nous souhaitons donner la possibilité aux chercheurs d'accéder au texte original tout en leur proposant une édition plus lisible.

Le reste des règles de transcription est valable pour les deux versions des transcriptions.

Les conventions typographiques utilisées en géologie seront suivies, ce qui inclut l'ajout de majuscules pour les noms de fossiles et les étages géologiques. En plus de cela, nous aurions souhaité que les noms de fossiles soient également mis en forme pour qu'ils soient mis en italique mais cela n'a pas pu être réalisé dans cette édition numérique. Cet élément pourra être une amélioration si le projet reprend.

Dans cette première édition, les majuscules et minuscules seront modifiées uniquement pour les notions scientifiques qui en ont besoin, pour les noms de lieux et les noms de personne. Dans les autres cas, il n'y aura pas de modification de la casse et la ponctuation sera celle du texte original. Aucune modification ou ajout au texte sera effectuée pour avoir des phrases complètes.

Les ratures seront signalées si le texte est lisible, en barrant le texte concerné. Si un passage est illisible, il sera indiqué comme tel avec des « [...] » signifiant qu'une partie de la transcription est manquante.

1.3.2. Transcription manuelle

Dans cette partie, nous évoquerons notre étape de transcription manuelle, qui contient des règles de transcription spécifiques pour certains transcrip-teurs de notre projet. Ces dernières doivent nous permettre de respecter les règles de transcription générales tout en facilitant l'intégration des transcriptions manuelles dans les logiciels de transcription automatique. En effet, nous transcrivons manuellement dans le but d'utiliser l'HTR et créer des modèles de transcription automatique basés sur l'écriture de nos scripteurs pour nous faciliter la transcription des documents du corpus (voir [partie 1.3.3.3](#)).

1.3.2.1. *Transcripteurs et relecteurs*

La transcription manuelle de nos documents est une activité qui demande beaucoup de temps et de patience pour arriver à un résultat satisfaisant. Plusieurs personnes ont participé aux transcriptions, notamment Geoffrey Haraux, Pierre Savaton, Jessie Cuvelier et Milène Mallevays.

Nous avons essayé de recruter des transcrip-teurs via le soutien et la diffusion d'un appel dans les listes de mails de la SGN. Malheureusement, cela n'a pas été concluant. Le peu de personnes qui nous a contacté, a changé d'avis en voyant la qualité de l'écriture des manuscrits, les règles de transcription à suivre et la nécessité d'utiliser un ordinateur pour transcrire.

Jessie Cuvelier a réussi à recruter François Guillot, professeur retraité de l'université de Lille, qui a été d'une grande aide lors de ces transcriptions. Nous avons également accueilli un stagiaire, Léo Collinet, de mars 2023 à mai 2023 au sein du SCD pour un stage de découverte. Il a pu travailler sur plusieurs transcriptions et relectures dans son temps accordé au projet.

Deux autres personnes, Marie Antoine et Emmanuelle Fournel, des collègues du SCD, ont aidé aux relectures des transcriptions, principalement des premières relectures de transcription automatique.

L'organisation lors des transcriptions manuelles s'est faite avec un fichier de suivi dans lequel nous pouvions trouver tous les cahiers et leçons en cours de transcription, les noms des transcrip-teurs et des relecteurs et leur état d'avancement. Cela a permis de suivre l'avancement des transcriptions tout au long de cette étape. Pour chaque leçon transcrite, nous avions pour objectifs d'avoir au moins un transcrip-teur et un relecteur, les deux étant des personnes différentes, et dans la mesure du possible une seconde relecture par une troisième personne.

En fonction des profils et des préférences de chacun des transcrip-teurs, nous avons élaboré deux méthodologies de transcription. Dans la première, les transcrip-teurs (Marie Antoine, Léo Collinet, Emmanuelle Fournel, Geoffrey Haraux et Milène Mallevays) utilisent le logiciel de transcription qui contient des fonctionnalités de transcription manuelles, notamment l'ajout de tag pour les abréviations et fautes d'orthographe. La deuxième méthodologie a été développée pour les transcrip-teurs (Jessie Cuvelier et François Guillot) qui n'étaient pas à l'aise avec les logiciels et préféraient transcrire sur un traitement de texte avec les pages manuscrites en PDF.

1.3.2.2. Transcription et relecture sur Transkribus

Les transcriptions ont été directement effectuées sur Transkribus, après toutes les étapes de structuration effectuées que nous avons détaillées dans la [partie 1.2.3](#). Les transcrip-teurs devaient transcrire les pages qui leur étaient attribuées. En plus de la transcription fidèle au texte des manuscrits, les transcrip-teurs devaient également ajouter des tags pour que la transcription finale suive les règles d'édition dont nous avons parlé dans la [partie 1.3.1](#).

En dehors de Milène Mallevays, seulement deux personnes ont transcrit et relu des transcriptions manuelles : Geoffrey Haraux et Léo Collinet. Les consignes qui leur ont été données n'étaient pas différentes de celles données aux transcrip-teurs sur

traitement de texte, si ce n'est une explication du fonctionnement et de l'ajout des tags (voir [partie 1.3.2.4](#))

1.3.2.3. Transcription et relecture sur traitement de texte

La deuxième méthode de transcription se réalise sur un traitement de texte avec les PDF des pages à transcrire. Pour faciliter l'intégration des transcriptions dans le logiciel de transcription nous avons rédigé un manuel du transcripateur (voir [Annexe](#)). Cela nous a permis d'avoir des transcriptions homogènes et donc d'avoir plus de facilité à intégrer les transcriptions dans le logiciel par la suite.

Les transcripateurs reçoivent les PDF de leurs pages à transcrire et renvoient des documents Word avec leurs transcriptions. Il faut ensuite intégrer leur transcription dans Transkribus en vérifiant que les lignes de leurs transcriptions correspondent bien à celles du document original, nous détaillons le processus d'intégration dans la [partie 1.3.2.4](#). Le processus d'intégration est assez long car il demande de tagger toutes les abréviations et les fautes d'orthographe. Néanmoins, cette étape est facilitée si les transcripateurs suivent les règles de transcription correctement.

Nous avons également mis en place un système de relecture qui se faisait entre les transcripateurs dans les documents Word eux-mêmes. Il est donc arrivé, à plusieurs reprises, de récupérer des documents Word de leçons qui étaient déjà intégrées dans Transkribus mais le document Word contenait une transcription avec moins d'erreurs et moins de mots manquants. Dans ce cas, les relecteurs devaient mettre en couleur les modifications qu'ils effectuaient, ou utiliser la fonction « Suivi des modifications » dans Word, pour qu'il soit possible de repérer leurs corrections facilement et les intégrer à la transcription déjà présente dans Transkribus.

1.3.2.4. Intégration des transcriptions dans Transkribus

Transkribus permet de tagger certaines chaînes de caractères et de les baliser dans l'export XML-TEI. Nous avons donc décidé de tirer avantage de cette fonctionnalité. En effet, la nature de nos documents entraîne une quantité de mots abrégés ou mal orthographiés assez conséquente. Nous pouvons alors ajouter les

versions "corrigées" de ces deux chaînes de caractères. Le but étant d'avoir deux possibilités de lecture dans la version HTML : une imitative et une éditée.

Pour suivre nos règles d'édition, nous devons tagger plusieurs éléments : les abréviations, les termes scientifiques et les noms propres mal orthographiés, les mots sans accents, les exposants et les indices, les parties barrées lisibles et non lisibles, les mots non déchiffrés, les mots soulignés.

Pour toutes ces chaînes de caractères, un tag est appliqué dans Transkribus. Nous avons choisi de tagger dans le logiciel plutôt que de baliser manuellement dans les fichiers XML-TEI principalement pour la facilité du processus avec l'interface de Transkribus. Il nous permet d'avoir un fichier XML-TEI balisé sans avoir à former nos volontaires transcripateur/relecteur au XML-TEI et au balisage manuel et réduire la manipulation des fichiers XML-TEI. De plus, d'un point de vue pratique, les deux volontaires les plus performants pour les transcriptions n'étaient pas à l'aise avec l'utilisation de Transkribus et donc n'auraient sûrement pas été à l'aise avec un fichier XML-TEI.

Pour un meilleur résultat lors de l'entraînement des modèles, il est important que les transcriptions soient cohérentes et homogènes autant dans le texte transcrit que dans les tags. Pour cela nous avons suivi les règles suivantes :

Dans le cas des abréviations, nous avons transcrit la graphie originale et la résolution de l'abréviation se trouve dans l'attribut *expansion* du tag *abbrev*.

Nous n'avons jamais rajouté d'accents, de cédilles ou traits d'union manquant dans la transcription. Néanmoins une version corrigée est présente dans tag *sic* dans l'attribut *correction*.

Toutes les fautes d'orthographe et les erreurs de casse ont été retranscrites en suivant leur graphie originale dans les manuscrits. Seuls les termes scientifiques, les noms propres ont été corrigés dans l'attribut *correction* du tag *sic*.

Seules les césures ont été rajoutées car nous avons besoin de les localiser dans la transcription. Nous avons ajouté le caractère « ¬ » à la place de chaque césure manquante, qu'elle soit ou non présente dans le manuscrit.

Tous les éléments de mise en forme du texte ont également été balisés, principalement avec les tags *Text Style* pour les soulignements, les indices et les exposants. Nous avons essayé de baliser les mots barrés avec le tag *Text Style* correspondant, mais les résultats de balises dans l'export XML-TEI de Transkribus traitaient les exposants et les mots barrés de la même façon, ils n'étaient pas différenciables ce qui pose problème dans notre édition XML-TEI. Nous avons donc fait le choix de baliser les mots barrés autrement avec le tag *del*, donnant une balise `<del>` en sortie XML-TEI.

Les mots ou groupes de mots que nous n'avons pas réussi à transcrire par un mot connu ont été tagués avec le tag *unclear* et ceux totalement indéchiffrables, notamment des ratures importantes, ont été tagués avec le tag *gap*.

Nous avons également tagué les noms des géologues cités dans les transcriptions avec le tag *person* et les attributs *firstname* et *lastname*. L'objectif était de les ajouter à l'index en plus des termes scientifiques, nous n'avons pas eu le temps d'organiser la base de données de l'index pour les inclure. Ils pourraient tout de même y être ajoutés par la suite. Deux de nos transpositeurs géologues, Jessie Cuvelier et François Guillot ont également soulevé l'importance de la présence de localisation dans l'index. Nous avons commencé une réflexion, d'avantage détaillée dans la [partie 2.3.1.3](#), sur le classement des différentes localisations. Quelques tests ont été réalisés, d'où la présence de tag *place* dans Transkribus mais ils ne sont pas gardés dans les XML-TEI finaux, notamment à cause de leur manque de précision et le manque de temps de taguage de ces éléments.

Dans le tableau suivant, vous trouverez les détails des tags, leur utilisation et leur balise dans l'export XML-TEI de Transkribus.

Utilisations	Tags (Transkribus)	Balises (export XML-TEI)
--------------	--------------------	--------------------------

Abréviation	Abbrev Expansion = voulait	<code><choice> <expan>voulait</expan> <abbr>vlait</abbr> </choice></code>
Accent, cédille, trait d'union	Sic Correction = Rhétien_accent	<code><choice> <corr>Rhétien_accent</corr> <sic>Rhetien</sic> </choice></code>
Orthographe	Sic Correction = deltoïdea_corr	<code><choice> <corr>deltoïdea_corr</corr> <sic>detoïdea</sic> </choice></code>
Casse	Sic Correction = Landénien_maj	<code><choice> <corr>Landénien_maj</corr> <sic>landénien</sic> </choice></code>
Soulignement	textStyle	<code><hi style="text-decoration: underline;">Mammifères</hi></code>
Indice	textStyle	<code><hi style="vertical-align: superscript;">e</hi></code>
Exposant	textStyle	<code><hi></code>
Barré lisible	del	<code>Après</code>
Illisible	Unclear	<code><unclear>?</unclear></code>
Indéchiffrable	gap	<code><gap/></code>
Personne	Person Firstname = Charles Lastname = Gosselet	<code><rs type="person" key="Gosselet, Charles">M. G.</rs></code>

Tableau 2 - Exemples d'utilisation des tags avec leur équivalent dans l'export XML-TEI (Transkribus)

Nous avons réalisé les transcriptions de cette manière tout au long du projet. Néanmoins, il semble important de noter que la gestion des césures gagnerait probablement à évoluer. En effet, la documentation de Transkribus précise d'ajouter un signe de césure uniquement si ce dernier est présent⁴, pour ne pas ajouter de caractère non présent dans le manuscrit. Comme évoqué plus haut dans cette partie,

⁴ <https://help.transkribus.org/data-preparation> Help Center > Training Model > Data Preparation

nous avons ajouté un caractère spécifique à chaque césure. Aucune autre solution ne paraissait réalisable au début du projet pour identifier les césures dans le XML-TEI. La présence de ce caractère nous permet de trouver toutes les césures et modifier les XML-TEI en conséquence. Une autre solution pour la gestion des césures serait envisageable mais nécessite des modifications de script et transformations XSL en post-traitement. Nous pourrions ajouter les « - », quand ils sont présents et taguer le mot en césure, en sic avec comme valeur de l'attribut correction le mot en césure suivi de « _cesure » pour distinguer ce sic avec les autres comme nous le faisons pour les accents ou les corrections orthographiques. Nous n'avons pas pu modifier la gestion des césures avant la fin du projet.

1.3.2.5. Utilisation des transcriptions manuelles

Les étapes de transcription manuelle ont permis de produire assez de contenu pour créer un modèle de transcription pour Abel Briquet, notre scripteur principal. Mais également pour un autre scripteur, Jules Gosselet, avec une quantité de documents moins importante. Le processus de transcription manuelle a été beaucoup plus rapide qu'avec Abel Briquet. En effet, les écrits de Jules Gosselet diffèrent dans leur nature : ce sont des notes de professeurs et non des notes d'étudiants. Cela s'observe dans la qualité et la stabilité de l'écriture. Nous avons pu transcrire les écrits de Jules Gosselet beaucoup plus rapidement et créer un modèle de transcription acceptable avec beaucoup moins de transcriptions que pour celui d'Abel Briquet.

Les transcriptions manuelles représentent une étape chronophage mais nécessaire pour la création de nos modèles de transcription et du bon déroulé de notre projet.

1.3.3. Entraînement des modèles HTR

L'entraînement des modèles HTR est rapidement devenu une nécessité dans le projet, à cause de l'inefficacité des modèles natifs des deux logiciels HTR (voir [partie 1.2.2](#)). Le retard d'accès à eScriptorium et les complications que nous avons eues avec la création d'un modèle fonctionnel pour Abel Briquet sur Transkribus (voir [partie 1.3.3.2.1](#)) nous ont ralenti et nous avons dû revoir nos objectifs de comparaison des

deux logiciels. En effet, si nous voulions pouvoir créer une transcription et proposer une édition numérique de qualité avant la fin du projet, nous n'avions le temps que de se concentrer sur un logiciel. Nous avons alors uniquement créé des modèles HTR sur le logiciel avec lequel nous étions le plus familier : Transkribus.

1.3.3.1. Création et paramétrage des modèles HTR

Pour créer un modèle HTR, il est nécessaire de réaliser un travail manuel de transcription en parallèle avec les images des pages manuscrites, puis entrer les transcriptions dans le logiciel. D'après la documentation de Transkribus, pour créer un modèle il faut entre 5 000 et 15 000 mots transcrits et au moins 10 000 mots pour des documents manuscrits.

Depending on the type of material and the number of hands, between 5,000 and 15,000 words (around 25-75 pages) of transcribed material are required to start. [...] In the case of handwritten documents, our advice is to train the model on at least 10,000 words for each hand.⁵

Un modèle de transcription a besoin de deux sets de transcription : une pour l'entraînement et une pour la vérification. Le set de vérification est utilisé pour tester de modèle entraîné avec le set d'entraînement. En faisant cela, le logiciel peut comparer la transcription automatique produite avec la transcription manuelle *ground truth* du set de vérification et proposer un pourcentage d'erreur du modèle entraîné.

Results with a CER⁶ of 10 % or below can be considered very efficient for automated transcription. [...] A good CER for printed text is between 0.5 and 2 %, while for handwritten text, it ranges between

⁵ <https://help.transkribus.org/data-preparation> (Help Center > Training Models > Data Preparation)

⁶ Character Error Rate : pourcentage d'erreur d'un modèle HTR

2 and 8 %, depending if the model has been trained on one or multiple hands.⁷

D'après la documentation de Transkribus, citée ci-dessus, un très bon modèle de transcription automatique est dessous de 10 %. Notre objectif pour nos modèles de transcription est d'atteindre ce pourcentage et de descendre en dessous si possible.

Avant de lancer l'entraînement d'un modèle, il est important de préparer les données qui seront utilisées, c'est-à-dire de vérifier que les transcriptions manuelles effectuées représentent de la manière la plus précise possible le contenu textuel des documents manuscrits. Une fois validées, ces transcriptions seront considérées comme *ground truth*. Si elles contiennent des erreurs, le modèle entraîné ne saura pas les différencier, apprendra ces erreurs et le modèle risque alors d'avoir un CER inférieur à ce qu'il pourrait être avec une *ground truth* plus précise.

Pour cela, il est important de suivre des choix éditoriaux cohérents tout au long de la transcription. Le détail de nos choix se trouve dans la [partie 1.3.2.4](#).

Une fois que les documents utilisés pour l'entraînement sont considérés comme des *ground truth*, le modèle peut être créé. Nous avons suivi les recommandations de la documentation du logiciel⁸ pour la création de nos modèles sur Transkribus eXpert Client, notamment pour la modification de certains paramètres.

Actuellement, les recommandations que nous avons utilisées sont toujours présentes sur le site de Transkribus mais sont considérées comme obsolètes depuis début 2024. De nouvelles consignes sont présentes et sont spécifiques à la création de modèles sur la version en ligne du logiciel : Transkribus Lite.

Comme recommandé par la documentation, nous n'avons pas modifié les paramètres avancés.

⁷ <https://help.transkribus.org/character-error-rate-and-learning-curve> (Help Center > Training Models > Character Error Rate and Learning Curve)

⁸ <https://help.transkribus.org/model-setup-and-training> (Help center > Training Models > Model Setup Training)

Figure 7 - Capture d'écran des paramètres avancés pour l'entraînement d'un modèle HTR (Transkribus)

- **Max-nr of Epochs** : correspond au nombre de fois que l'algorithme s'entraîne et apprend sur les sets d'entraînement et de validation.
- **Early Stopping** : correspond au nombre minimum de fois que l'algorithme va tourner.
- **Learning Rate** : permet de déterminer la vitesse à laquelle l'entraînement se déroule.
- **Image Type** : permet de choisir entre deux versions de l'image, compressée ou originale.
- **Revers Text** : permet de spécifier que le sens de l'écriture de l'image est différent que celui de la transcription.
- Aucun des *Advanced Parameters* n'a été modifié.

En revanche, nous avons modifié d'autres paramètres standards.

Figure 8 - Capture d'écran des paramètres standards pour l'entraînement d'un modèle HTR (Transkribus)

- **Base model** : permet d'utiliser un modèle existant comme point de départ pour entraîner un nouveau modèle. Cette méthode peut améliorer la vitesse d'entraînement du modèle et sa qualité. Nous avons créé des modèles avec et sans *base model*. Nous avons choisi de tester deux *base models* entraînés sur de l'écriture manuscrite en français. Deux modèles publics ont retenu notre attention : « Transkribus French Model 1 » et « Adhemar dit Saint-Martin (Nouvelle-France 17e s.) ».

Le premier est un modèle créé par Transkribus avec des écritures manuscrites historiques et modernes. Il a été entraîné avec une très grande quantité de données (1 933 011 mots) dans le but de créer un modèle général et a un CER sur le set de validation et sur le set d'entraînement de 7,80 %.

Le second modèle a été développé pour le projet « Donner le goût de l'archive à l'ère numérique »⁹ par l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Rimouski et l'Université de Sherbrooke, la Bibliothèque et archives nationales du Québec, la Société de recherches Archiv-Histo et l'Atelier Permanent d'analyse documentaire- Volet transcription. Il contient l'écriture difficilement lisible d'Antoine Adhemar, un important notaire de la Nouvelle-France entre

⁹ <https://nouvellefrancenumerique.info/>

1668-1714. Le modèle a été entraîné avec 21 072 mots pour un CER de 1,10 % sur le set d'entraînement et un CER de 8,10 % sur le set de validation.

- **Perform binarization** : permet de meilleurs résultats quand les fonds des images ne sont pas homogènes. Les nôtres l'étaient, nous avons donc décoché cette option.
- **Use existing line polygons for training** : permet de choisir d'utiliser ou non les *line polygons* existant sur les transcriptions. Nous n'avons pas coché cette option car les *line polygons* créés par le logiciel étaient plus précis que ceux que nous avons ajoutés. Les nôtres étaient majoritairement des rectangles pour une même ligne de texte alors que ceux créés par le logiciel s'adaptent à chaque lettre de la ligne, permettant ainsi une meilleure segmentation.
- **Omit lines by tags** : permet de ne pas prendre en compte certaines lignes dans l'entraînement. Nous avons utilisé cette option pour ne pas prendre en compte les lignes contenant des tags *unclear* et *gap*. Ces deux tags indiquent qu'un élément textuel est totalement illisible ou que nous n'avons pas réussi à le déchiffrer. Dans les deux cas, nous ne fournissons pas une transcription précise de la ligne et donc il vaut mieux ne pas prendre en compte ces lignes pour ne fournir que des données de qualité pour l'entraînement. Il est important de noter que ce n'est pas le mot qui ne sera pas pris en compte lors de l'entraînement mais la totalité de la ligne.
- **Training tags** : permet d'entraîner des tags et leurs attributs pour qu'ils soient automatiquement ajoutés durant la transcription automatique. Ce paramètre nous a donné une raison de taguer les abréviations sur le logiciel et non sur les exports de la transcription. Il est une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas choisi de baliser les XML-TEI directement mais d'ajouter les tags dans le logiciel puisque nous pensions que les modèles que nous créerions seraient capables de taguer une bonne partie des abréviations, ainsi nous faisant gagner du temps de traitement. En pratique, les modèles que nous avons créés avec ce paramètre d'activé pour les abréviations ne donnaient pas de bons résultats en taguage. Beaucoup de tags *abbrev* n'étaient pas créés et peu de valeurs

d'attribut *expansion* étaient correctes. Nous avons donc abandonné ce paramètre dans les derniers modèles que nous avons créés.

Une fois ces paramètres validés, les transcriptions dans les sets d'entraînement et de validation doivent être ajoutées. Comme recommandé, nous avons choisi de mettre 10 % du set de transcription dans celui de la validation.

*We recommend not to save effort at the Validation Set and assign around 10 % of your Ground Truth transcriptions to it.*¹⁰

L'entraînement du modèle n'est pas immédiat et sera mis sur une liste d'attente en fonction du nombre d'entraînement d'autres modèles sur le serveur. Il est possible de consulter l'avancement de son entraînement sur l'icône « Job » représenté par une tasse de café.

1.3.3.2. Résultats de nos modèles HTR

Nous avons créé deux modèles HTR pour deux scripteurs du corpus : Abel Briquet et Jules Gosselet. Dans cette partie, nous exposerons nos choix dans la sélection de ces deux scripteurs et des pages transcrites manuellement et celles transcrites automatiquement.

1.3.3.2.1. Abel Briquet

L'écriture d'Abel Briquet est la plus présente dans notre corpus, elle représente 80 % de la totalité du corpus. Le problème de cette écriture est qu'elle n'est jamais stable. Elle peut être totalement lisible quand Briquet avait le temps d'écrire, notamment pour les titres de leçons, de parties ou bien certains schémas, et elle peut être quasiment illisible quand les notes étaient prises rapidement. Ce n'est pas si

¹⁰ <https://help.transkribus.org/model-setup-and-training> (Help Center > Training Models > Model Setup and Training)

étonnant quand on prend en considération le contexte de ces notes, des notes de cours prises par un élève ne sont que peu souvent bien écrites.

Cela nous a amenés à déterminer la lisibilité des écrits de Briquet et à choisir le cahier SGNCouGOS-001 comme premier manuscrit à transcrire manuellement pour ensuite utiliser ces transcriptions pour entraîner un modèle HTR. Le cahier choisi a plusieurs avantages. Il fait partie des cahiers contenant l'écriture la plus lisible d'Abel Briquet et la majorité de ce cahier peut se diviser en leçons entre 2 et 6 pages. Ce dernier élément était important notamment pour les transpositeurs. Cela leur permettait de transcrire des leçons tout en gardant un sujet constant. C'était d'une grande aide pour la compréhension du contexte de la page à transcrire et augmentait la probabilité de déchiffrer les mots, notamment pour les abréviations. Il est plus probable de trouver la forme longue d'une abréviation d'un terme géologique dans une leçon sur le même sujet.

Bien que le cahier choisi pour la transcription manuelle destinée à l'entraînement d'un modèle de transcription automatique soit un des mieux écrit de Abel Briquet, nous avons tout de même eu des difficultés à créer un modèle acceptable. Nous avons dû, finalement, transcrire manuellement l'intégralité du cahier, soit environ 25 000 mots soit 123 pages. Les étapes de transcription et relecture de ce cahier nous ont pris plus d'un an à effectuer pour avoir des sets d'entraînement et de validation assez conséquents pour créer un modèle HTR acceptable. Dans le tableau suivant, vous trouverez le détail du contenu du cahier SNGCouGOS-001 avec les intervalles de pages séparant les différentes leçons ainsi que leur nombre de page.

Transkribus	XML-TEI	Intervalle de page	Nombre de pages
1_Le Jurassique	SGNCouGOS-001_1.xml	p. 4-6	2
2_Le Lias	SGNCouGOS-001_2.xml	p. 7-11	5
3_Jurassique moyen Dogger	SGNCouGOS-001_3.xml	p. 12-23	6
4_Jurassique supérieur Malm	SGNCouGOS-001_4.xml	p. 24-73	25
5_Crétacique inférieur	SGNCouGOS-001_5.xml	p. 74-83	5

6_Cénomaniens	SGNCouGOS-001_6.xml	p. 82-89	4
7_Turonien	SGNCouGOS-001_7.xml	p. 88-95	4
8_Sénonien	SGNCouGOS-001_8.xml	p. 94-99	3
9_Crétacique du bassin du Mons	SGNCouGOS-001_9.xml	p. 98-109	6
10_Crétacé en dehors du Nord	SGNCouGOS-001_10.xml	p. 111-133	12
11_Fossiles vertébrés du secondaire	SGNCouGOS-001_11.xml	p. 134-145	6
12_Formations continentales prétertiaires	SGNCouGOS-001_12.xml	p. 146-155	5
13_Tertiaire	SGNCouGOS-001_13.xml	p. 156-201	23
14_Oligocène	SGNCouGOS-001_14.xml	p. 203-213	6
15_Néogène	SGNCouGOS-001_15.xml	p. 214-221	4
16_Tableau d'ensemble du tertiaire	SGNCouGOS-001_16.xml	p. 222-225	2
17_Tertiaire d'Europe	SGNCouGOS-001_17.xml	p. 227-235	5

Tableau 3 - Détails du contenu du cahier SGNCouGOS-001

Les premiers modèles que nous avons réalisés avaient de très mauvais résultats. Nous les avons créés quand nous avons atteint le palier des 5 000 mots et des 9 000 mots transcrits. Nous avons des modèles de transcriptions avec 45 % et 35 % d'erreur dans la transcription. Cela nous a rapidement montré que pour créer un modèle pour l'écriture d'Abel Briquet nous allions devoir produire une grande quantité de transcriptions manuelles, ce qui a donc pris plus de temps que nous l'avions envisagé au début du projet.

Nous avons ensuite transcrit manuellement 60 pages, sur les 120 du cahier. Cela nous a donné environ 14 000 mots, ce qui semblait acceptable pour entraîner un nouveau modèle de transcription. Cinq pages des soixante transcrites ont été mises dans le set de validation (environ 900 mots), et le reste dans le set d'entraînement

(environ 13 200 mots). Nous avons alors un modèle encore trop insatisfaisant avec 30,50 % d'erreur.

Nous avons alors ajouté un *base model* lors de l'entraînement de notre modèle, permettant ainsi d'augmenter la quantité de données. Nous avons testé les deux modèles natifs francophones de Transkribus : « Transkribus French Model 1 » et « Adhemar dit Saint-Martin (Nouvelle-France 17e s.) », respectivement appelé « model 1 » et « model 2 » dans les tableaux 4 et 5.

Il est important de noter que le nombre de mot transcrit et le nombre de mots utilisé sont différents (12 312 VS 14 100). Cela s'explique avec l'utilisation du paramètre *Omit lines by tag* lors de la création du modèle (voir [partie 1.3.3.1](#)).

	Sans base model	Avec base model 1	Avec base model 2
Nombre de mots	12 312	12 312	12 312
CER on train set	13,00 %	11,80 %	7,01 %
CER on validation set	30,50 %	22,50 %	25,91 %

Tableau 4 - Pourcentage d'erreur des modèles HTR avec et sans base model pour 60 pages de transcription.

Nous avons alors décidé de transcrire l'intégralité du cahier SGNCouGOS-001 pour le prochain modèle de transcription. Nous avons fini les transcriptions des 123 pages en février 2024 et nous avons pu créer notre meilleur modèle de transcription automatique à ce jour, avec 10,40 % d'erreur.

	Sans base model	Avec base model 1	Avec base model 2
Nombre de mots	24 814	24814	23787
CER on train set	10,40 %	7,01 %	1.90 %
CER on validation set	13,21 %	10,40 %	11,50 %

Tableau 5 - Pourcentage d'erreur des modèles HTR avec et sans base model pour 120 pages de transcription.

1.3.3.2.2. Jules Gosselet

Notre objectif principal était de créer un modèle HTR pour Abel Briquet, mais nous nous sommes rendu compte que le processus serait plus long et difficile que prévu, notamment à cause de la qualité de l'écriture de Briquet. Nous avons alors décidé de tester la création d'un modèle HTR pour des notes de professeur qui contiennent des écritures beaucoup plus stables. Nous avons choisi de transcrire les cours de Minéralogie de Jules Gosselet. Dans le Nextcloud du corpus contenant les images numérisées du corpus, il y a quatre leçons de Minéralogie attribuées à Jules Gosselet. Elles font partie des leçons du corpus que nous avons réorganisées pour avoir plus de structures dans la lecture logique de certaines leçons du corpus (voir [partie 1.1.2](#)).

Il y avait quatre cours de Minéralogie. Nous les avons fusionnés et réordonnés. Nous avons intégré ces quatre cours dans le document EEPCouGOS-001-004 dans Transkribus. Il est important de préciser que les noms des leçons dans les fichiers XML-TEI et les noms de l'inventaire NextCloud ne sont pas les mêmes. Nous les avons modifiés pour qu'ils reflètent les modifications dans l'ordre logique du texte. Le tableau suivant indique les modifications effectuées.

Nexcloud	Transkribus	XML-TEI	Pages
EEPCouGOS-001	4_Cours de Minéralogie	EEPCouGOS-001-004_4.xml	27 pages
EEPCouGOS-002	3_Minéralogie	EEPCouGOS-001-004_3.xml	40 pages
EEPCouGOS-003	1_Minéralogie	EEPCouGOS-001-004_1.xml	40 pages
EEPCouGOS-004	2_Orpiment	EEPCouGOS-001-004_2.xml	11 pages

Pour créer le modèle HTR pour l'écriture de Jules Gosselet, nous n'avons eu besoin beaucoup moins de transcriptions manuelles. Seuls les leçons « 2_Orpiment » et « 4_Cours de Minéralogie » ont été transcrites manuellement. Elles correspondent à 38 pages soit un peu moins de 3 500 mots transcrits.

Avec les 3 500 mots transcrits des écrits de Jules Gosselet, nous avons créé deux modèles HTR. Le premier a été entraîné uniquement avec les écrits de Jules Gosselet et le deuxième a été créé avec un *base model*, c'est-à-dire que nous avons pris un modèle existant et nous l'avons réentraîné avec nos transcriptions manuelles.

Dans le tableau qui suit, vous trouverez les informations sur les résultats de l'entraînement des deux modèles. Vous trouverez le nombre de mots et de lignes utilisé pour l'entraînement et les CER (*Character Error Rate*) des sets de validation et d'entraînement qui représentent les pourcentages d'erreur sur les transcriptions automatiques effectués sur les deux sets.

	Sans base model	Avec base model 1	Avec base model 2
Nombre de mots	3 465	3 465	3 814
CER on train set	2,90 %	1,00 %	0,60 %
CER on validation set	10,50 %	6,40 %	6,60 %

Ces modèles sont nos premiers qui ont un résultat satisfaisant aussi rapidement. Cela est sûrement dû à la régularité et la bonne lisibilité de l'écriture de Jules Gosselet par rapport à celle d'Abel Briquet. Nous remarquons également la différence de résultat entre les deux modèles qui nous indique que nous avons créé un modèle plus performant en ré-entraînant un modèle existant plutôt qu'en entraînant un modèle uniquement avec nos transcriptions. Dans les deux cas, les modèles de Gosselet sont plus performants que n'importe lequel des modèles de Briquet que nous avons créé, avec ou sans *base model*.

1.3.3.3. Utilisation HTR

Un des axes majeurs du projet est l'utilisation de la transcription automatique pour transcrire les manuscrits du corpus. Nous pensions transcrire beaucoup plus automatiquement que ce que nous avons réellement transcrit. La difficulté de la création d'un modèle de transcription pour Abel Briquet a énormément ralenti le processus de transcription automatique.

Notre modèle HTR le plus performant pour Abel Briquet est le modèle « Abel Briquet, French writing (start of 20th century) ». Il a été créé en utilisant le *base model* « Transkribus French Model 1 » avec l'entièreté des transcriptions du cahier SGNCouGOS-001 pour l'entraînement. Nous n'avons pas eu l'occasion de l'utiliser. Nous avons également créé un modèle HTR pour l'écriture de Jules Gosselet, « Jules Gosselet, French writing (end of 19th century) », avec uniquement 38 pages de transcriptions pour l'entraînement, en plus de l'utilisation du *base model* « Transkribus French Model 1 ».

Notre modèle pour l'écriture de Jules Gosselet a pu être utilisé sur le reste du cahier de Minéralogie. Nous avons pu lancer la transcription automatique sur les 80 pages restantes, plus précisément les leçons « Minéralogie » (EEPCouGOS-001-004_3) et « Cours de Minéralogie » (EEPCouGOS-001-004_1). Nous avons eu des résultats assez satisfaisants pour utiliser ses transcriptions et les faire relire. Le tableau, ainsi que l'extrait du manuscrit, ci-dessous compare la version de la transcription réalisée par le modèle avec sa dernière version, relue plusieurs fois.

Transcription automatique	Transcription finale
<p>Cours de Minéralogie 18y1 . : P 92</p> <p>L'orthon est un minéral présentant plusdens variétés.</p> <p>Varsétés : l'adulaire est un minéral ortrux,</p> <p>transparent, incolore, blanchatre ; dans quelques cas, il a des reflets nacrés (pierre de lune) on les taille en cabochons et servent dans la joaillérie. on trouve les plus beaux à Ceylan.</p>	<p>Cours de Minéralogie 1871-1872</p> <p>L'orthose est un minéral présentant plusieurs variétés.</p> <p>Variétés : l'adulaire est un minéral vitreux,</p> <p>transparent, incolore, blanchatre ; dans quelques cas, il a des reflets nacrés (pierre de lune) on les taille en cabochons et servent dans la joaillerie. on trouve les plus beaux à Ceylan.</p>

Tableau 6 – Comparaison du résultat d'une transcription automatique et de sa version finale après corrections humaines.

Le modèle HTR utilisé sur ce texte estime un pourcentage d'erreur de 6,40 %. Nous avons calculé le pourcentage d'erreur de notre côté sur plusieurs pages transcrites et nous avons trouvé un résultat similaire tournant autour de 5,5 %. Ce modèle a un résultat très satisfaisant. Néanmoins, les transcriptions automatiques ne peuvent pas être validées telles quelles, il est nécessaire d'avoir une voire plusieurs relectures humaines pour corriger les erreurs et avoir une vérification terminologique par des géologues. Nous n'avons pas eu la chance d'arriver à recruter des spécialistes de Minéralogie pour la relecture, mais cela pourrait aider à résoudre certains mots non déchiffrés par nos relecteurs.

Comme pour les relectures des transcriptions manuscrites (voir [partie 1.3.2.3](#) et [partie 1.3.2.2](#)), il y a eu ici aussi, deux situations selon des relecteurs. François Guillot a réalisé ses relectures sur Word et Marie Antoine et Emmanuelle Fournel directement sur Transkribus Lite. Elles ont été formées au logiciel et ont reçu un pas à pas des règles à suivre pour la relecture et l'ajout de tag (voir [Annexe](#)).

1.3.3.4. *eScriptorium*

Lorsque nous avons eu accès à eScriptorium, nous avons découvert qu'il est possible d'importer les transcriptions de Transkribus sur eScriptorium en important les fichiers XML-PAGE, exportés depuis Transkribus. Nous avons trouvé de la documentation de Lectrorep explique comme s'y pendre¹¹. En théorie la tâche s'avère assez simple : importer les images, puis importer les transcriptions en XML-PAGE. Néanmoins en pratique, nous avons eu quelques difficultés.

D'après la documentation, il est possible d'importer plusieurs fichiers de transcription en une fois¹², grâce à un fichier ZIP. Cette solution ne fonctionnait pas tout le temps et engendrait des erreurs qui arrêtaient l'import. Nous avons finalement opté pour importer les images JPEG, comme le montre la documentation eScriptorium, et nous avons dû importer les fichiers XML-PAGE un à un pour que l'import se réalise correctement. Même en réalisant nos imports de cette manière, nous avons tout de même eu nos lots d'erreurs. Une partie des transcriptions n'arrivait pas à s'importer et affichait les messages d'erreur suivants : « Something went wrong during the import! Report » et « Import failed because 'value too long for type character varying(128)' ».

Nous avons tout de même tenté de lancer un entraînement de modèle avec les transcriptions que nous avons réussi à importer. Malheureusement, nous n'avons pas eu des résultats positifs tout de suite. L'entraînement des modèles se faisait, semblait-il, correctement, mais dès lors que nous avons essayé de les utiliser, de nouveaux messages apparaissaient : « Segmentation done! » et « Something went wrong during the transcription! ». Le premier indiquant que la segmentation des fichiers avait été réalisée et donc prêt pour la reconnaissance de caractère. Mais le second message nous avertit d'un problème durant la transcription sans nous indiquer quel est le problème.

¹¹ <https://lectaurep.hypotheses.org/documentation/de-transkribus-a-escriptorium>

¹² <https://lectaurep.hypotheses.org/documentation/prendre-en-main-escriptorium#import>

Le modèle que nous avons créé pendant ces tests indiquait un pourcentage de réussite de 39.9 % (soit un CER de 60.1 %, pour comparaison avec Transkribus). En comparaison, nos modèles de transcriptions sur Transkribus avec le même lot de transcriptions entraînées avoisinaient également les 60 % de réussite.

Les tests qui suivent avec les écritures de Briquet et de Gosselet ont donc été réalisés dans l'optique de les comparer avec les modèles de Transkribus. Notre espoir à ce moment-là du projet était que les modèles de transcription de eScriptorium donneraient de meilleurs résultats que ceux de Transkribus. Si nous arrivions à un tel résultat, nous aurions effectué un changement dans la méthode que nous avions. Nous serions passés d'un découpage des images et d'une transcription manuelle entièrement faite sur Transkribus, puis importée dans eScriptorium pour créer le modèle de transcription automatique. Les problèmes d'import des transcriptions étant trop chronophages à ce moment du projet, nous avons abandonné l'utilisation de eScriptorium pour nous concentrer sur l'avancement de la transcription des écrits d'Abel Briquet et l'amélioration des modèles HTR de Transkribus.

1.3.3.5. Rendre les modèles HTR publics

Le projet CoESciTer s'inscrit dans une démarche d'accessibilité des données, comme évoqué dans la [partie 2.4](#), les fichiers XML-TEI finaux sont téléchargeables par les utilisateurs directement sur le site CoESciTer. Nous souhaitons également rendre publiques nos modèles de transcription automatique, néanmoins, nous avons rencontré quelques difficultés.

Transkribus ne permet pas, à l'inverse de eScriptorium, de télécharger les modèles HTR que nous avons créé, ni d'en importer. Le logiciel propose une solution alternative, les modèles publics. Nous en avons utilisé comme tests sur nos transcriptions et également comme base model lors de la création de nos propres modèles. Le changement de statut des modèles de privés à public se fait avec l'accord de Transkribus¹³. Il est nécessaire de les contacter par mail avec des informations sur les modèles HTR qui ont pour vocation à devenir public. Pour cela Transkribus pose

¹³ <https://help.transkribus.org/managing-models>

plusieurs conditions : les modèles doivent avoir été entraînés avec environ 50 000 mots et avec un CER en dessous de 7%. Aucun de nos modèles ne réponds à ces deux critères. Pour rappel, le modèle d'Abel Briquet a été entraîné avec environ 25 000 mots et à un CER de 10.40% et le modèle de Jules Gosselet avec environ 4 000 mots pour un CER de 6.90%. Nos modèles ne sont pas assez entraînés, selon les critères de Transkribus, pour les rendre public sur leur base de données.

2. Traitement des données

Dans cette partie, nous expliquons les différentes étapes de traitement des données depuis le XML-TEI exporté de Transkribus jusqu'à la création des fichiers XML-TEI finaux. Nous verrons le détail des balises utilisées pour répondre à nos règles d'édition ainsi que des exemples extraits du corpus. Une fois ces bases posées comme guide pour les XML-TEI des transcriptions, nous détaillerons le fonctionnement des transformations XSL qui permettent de créer les XML-TEI finaux à partir des XML-TEI export de Transkribus. Nous évoquerons également une étape d'encodage manuel réalisée par des collègues du SCD, finalement totalement automatisée à la fin du projet. Enfin, nous parlerons de la création de l'index sur la plateforme Heurist et du balisage automatique des termes scientifiques dans les fichiers XML-TEI.

2.1. Encodage XML-TEI

Notre édition numérique est basée sur les documents du corpus manuscrit. Ils se divisent en différents inventaires, qui correspondent à des cahiers de notes ou des groupements de feuilles volantes qui sont structurées en différentes leçons. Chacune d'entre elles donne lieu à un fichier XML-TEI individuel. Elles correspondent à plusieurs images numérisées, pouvant aller jusque 40 pages, pour les documents du corpus actuellement transcrits. Le nom des fichiers est la concaténation du nom de l'inventaire (SGNCouGOS-001 et EEPCouGOS-001-004) et du numéro de la leçon précédée d'un « _ » dans le but de pouvoir lister des fichiers dans l'ordre de lecture. Dans le `<teiHeader>` de chaque fichier XML-TEI, des balises permettent de déterminer le nom du cahier auquel la transcription appartient, ainsi que le nom de la leçon et son ordre de lecture.

2.1.1. Balisage XML-TEI

Dans cette partie vous trouverez les balises utilisées dans nos fichiers XML-TEI avec une explication de l'utilisation de la balise. Nous présenterons le détail des balises présentes dans la partie `<text>` des fichiers XML-TEI, le contenu des balises `<teiHeader>` et `<facsimile>` ne sera que rapidement décrit.

- **<teiHeader>** : contient les balises des métadonnées. Il existe deux types de **<teiHeader>**, celui du corpus transcrit et ceux des leçons transcrites. Dans le premier, vous retrouverez toutes les informations nécessaires à l'identification des missions des différents intervenants sur le projet et aux origines des documents du corpus ainsi qu'une description des éléments éditoriaux présents dans le projet. Dans les **<teiHeader>** des leçons, vous retrouvez le détail des informations nécessaires à l'identification précise des leçons. Les **<teiHeader>** des leçons sont générés automatiquement dans la transformation XSL (**1_valide-post-transcribus.xsl**), qui est à mettre à jour avec l'ajout de nouvelles transcriptions dans le corpus.
- **<facsimile>** : contient des références aux images numérisées des documents manuscrits.
- **<body>** : contient le corps du texte (hors : page de titre, dédicaces, préfaces...).
- **<div1>**, **<div2>**, **<div3>** et **<div4>** : contient une division dans le corps du texte, un attribut **@type** qui peut prendre pour valeur **"lesson"**, **"section"**, **"subsection"** et **"subsubsection"**. Cet attribut permet de déterminer le niveau de profondeur de la partie dans le texte.
- **<pb/>** : indique un début de page, contient un attribut **@n** qui permet de déterminer le numéro de la page de la leçon.
- **<head>** : contient un titre de partie ou de tableau.
- **<lb/>** : indique un début de ligne. Peut présenter un attribut **@break="no"** quand le changement de ligne s'effectue en césure de mot.
- **<p>** : contient le texte d'un paragraphe.
- **<choice>** : rassemble plusieurs balisages alternatifs possibles pour un même endroit du texte. Peut contenir :
 - **<sic>** et **<corr>** : utilisés pour baliser les fautes d'orthographe sur les noms de personnes, les noms de lieux, les termes géologiques
 - **<sic>** : contient le texte d'origine même si semble incorrect ou inexact.

- `<corr>` : contient la forme correcte d'un passage textuel considéré comme erroné. Présente un attribut `@type` qui peut avoir trois valeurs : `"accent"`, `"corr"`, et `"maj"`. Cet attribut permet de différencier les différents types de correction : `"accent"` pour les manques d'accent, de trait d'union ou de cédille, `"corr"` pour les fautes d'orthographe sur les noms propres et les termes scientifiques et `"maj"` pour la casse sur les noms propres et les termes scientifiques.
- `<expan>` et `<abbr>` : utilisés pour baliser les abréviations et donner leurs résolutions
 - `<abbr>` : contient la forme abrégée.
 - `<expan>` : contient la forme résolue.
- `<hi>` : contient un mot graphiquement distinct du reste du texte. Peut avoir un attribut `@style` de valeur `"text-decoration: underline;"` alors le texte est souligné ou bien `"vertical-align: superscript;"` alors le texte est en exposant.
- `<table>` : contient du texte affiché sous forme de tableau
 - `<row>` : contient la rangée d'un tableau. Présente un attribut `@n` qui permet d'ordonner les lignes de tableau
 - `<cell>` : contient une cellule d'un tableau. Présente un attribut `@n` qui permet d'ordonner les cellules de la ligne en cours et peut avoir un attribut `@cols` ou `@rows` qui permet d'indiquer la fusion des cellules.
- `<figure>` : regroupe des éléments représentant une illustration
- `<graphic/>` : indique le nom de fichier de l'illustration dans l'attribut `@url`.
- `<del>` : contient du texte raturé mais lisible dans le texte
- `<gap/>` : indique la présence de texte raturé mais illisible.
- `<persName>` : contient les noms de personnes (principalement des géologues cités dans les leçons). Présente un attribut `@key` qui permet de noter le nom complet de la personne.

- `<term>` : contient les termes géologiques qui seront présents dans l'index. Présente deux attributs `@type` et `@key`, qui permettent de noter le terme au singulier masculin et la notion associée au terme technique.

2.1.2. Formules mathématiques

Nos transcriptions contiennent des cours de Minéralogie dans lesquelles il est fréquent de trouver des formules mathématiques, notamment des fractions. Nous avons réfléchi à une façon fonctionnelle d'encoder ces données dans nos fichiers XML-TEI. Cette partie contient les différentes pistes que nous avons recherchées.

Pour encoder les formules, plusieurs solutions sont possibles en XML-TEI. Dans les deux cas, nous utilisons la balise `<formula>`.

- Soit, nous utilisons, en XML-TEI, le langage TeX qui le langage principalement utilisé pour la composition des formules mathématiques complexes.

Manuscrit	LaTeX
	<code><formula notation="TeX">\frac{3 n+1}{2}</formula></code>

Tableau 7 - Exemple du balisage d'une formule mathématique en TeX

- Soit, nous utilisons le langage MathML (*Mathematical Markup Language*). C'est un langage qui permet l'affichage de symboles mathématiques sur internet. Il s'agit de la recommandation du W3C, un organisme international qui a pour but de standardiser les pratiques d'encodage du web.

Manuscrit	mathML
	<code><formula notation="mathML"> <m:math> <m:mfrac> <m:mrow> <m:mn>3</m:mn> <m:mi>n</m:mi> <m:mo>+</m:mo> <m:mn>1</m:mn> </m:mrow></code>

	<pre> <m:mn>2</m:mn> </m:mfrac> </m:math> </formula> </pre>
--	---

Tableau 8 - Exemple du balisage d'une formule mathématique en math ML

TeX permet d'encoder une formule mathématique dans une même ligne. La transformation de cette ligne TeX est nécessaire pour avoir une représentation lisible et compréhensible par le grand public sur une page HTML. Pour cela, une des solutions possibles est de convertir ces lignes en TeX en image format SVG.

$$\frac{3n + 1}{2}$$

Pour utiliser ces formules et les ajouter aux HTML, il faudra les extraire du fichier XML-TEI et les convertir en fichier SVG pour ensuite pouvoir les appeler dans le HTML. La conversion en image SVG peut être réalisée de plusieurs manières. Avec les compétences internes mobilisées pour le projet. Deux solutions sont possibles : utiliser des convertisseurs en ligne, méthode longue et dépendante du nombre de conversions possible sur les sites, ou créer un script qui les convertit. Nous avons tenté cette dernière méthode sans succès. Nous nous sommes donc dirigés vers d'autres solutions.

Nous pouvons utiliser les formules TeX d'une autre manière. Nous pouvons les convertir en HTML. Nous n'avons pas réussi à créer un script ou une transformation fonctionnelle. Nous avons alors également abandonné cette méthode.

Le choix d'utilisation des formules TeX pourrait être plus facile à l'encodage. La création de cette formule peut être simplifiée à l'aide d'outil de reconnaissance tel que Mathpix¹⁴. Ce logiciel est spécialisé dans la conversion d'image en formule TeX. En sélectionnant la formule à l'aide d'un outil de capture d'écran, le logiciel produit plusieurs formules numériques manipulables comme le TeX. Les formules TeX

¹⁴ <https://mathpix.com/>

pourraient être ajoutées à un tag spécifique sur Transkribus permettant ainsi de les modifier comme dans l'exemple du Tableau 7 lors de nos transformations XSLT.

La solution d'utilisation de MathML dans les fichiers XML-TEI ne peut pas être générée automatiquement ni ajoutée dans Transkribus et donc impliquerait un énorme travail manuel.

Arrivant à une impasse technique et un manque de temps pour trouver une solution fonctionnelle, nous avons dû trouver une solution alternative pour la fin du projet. Toutes les formules contenant des fractions sont actuellement balisées avec `<unclear reason="fraction">`, les autres sont encodées en texte brut. Une amélioration du balisage des formules mathématiques sera nécessaire dans une future édition.

2.2. Vers une version valide XML-TEI

Les fichiers XML-TEI qui sont exportés de Transkribus vont subir plusieurs changements, notamment des transformations XSL et des scripts perl, pour devenir la version finale XML-TEI.

2.2.1. Modifications automatiques

Transkribus permet d'exporter les transcriptions d'une même collection en format XML-TEI. La structure de ces fichiers est très proche du balisage XML-TEI que nous souhaitons, néanmoins quelques modifications sont à effectuer.

Une fois nos transcriptions ainsi que notre taguage a été effectué sur Transkribus (voir [partie 1.3.2](#)), nous pouvons alors exporter les fichiers en XML-TEI. Ces fichiers présentent des problèmes qui empêchent le passage et nécessitent des modifications pour répondre à nos besoins. Dans cette partie, nous allons exposer tous les éléments qui ont été modifiés, supprimé ou ajouté pour créer les fichiers XML-TEI finaux. Les fichiers de transformations XSL et le script Perl sont disponibles en [Annexe](#).

Le processus de transformation que nous avons mis en place contient plusieurs étapes. Actuellement, les fichiers XML-TEI export passent par trois transformations XSL pour arriver à la version XML-TEI prête pour le passage du script de reconnaissance

et balisage automatique des termes scientifique. Deux de ces transformations sont présentes pour ajouter de la profondeur structurelle dans les fichiers. Nous n'avons pas réussi à faire fonctionner les tous les XSL dans la même feuille de traitement.

Les détails du contenu des transformations sont présents dans les commentaires de chaque fichier XLS.

1_valide-post-transkribus.xsl

- Création d'un fichier **coordinates.txt** qui permet d'extraire les coordonnées de tous les graphiques présents dans les manuscrits. Ils ont été préalablement délimités avec des *text region caption* lors de la structuration dans Transkribus.
- Création de fichiers sortie pour chaque fichier XML-TEI export. Les noms de fichiers sont modifiés en suivant le modèle : **NomCahier_numLeçon.xml**. Ce qui donne par exemple **SGNCouGOS-001_1.xml** pour la première leçon du cours SGNCouGOS-001. Ces fichiers sortis vont être modifiés.
- Le `<teiHeader>` va être modifié, beaucoup d'informations sur les leçons vont être rajoutées. Certains sur les documents manuscrits comme les scripteurs, les professeurs, les dates de création, les matières enseignées... et d'autres sur la création de la version numérique de la transcription, nous trouverons alors des informations sur le type de transcription utilisée, les noms des transcripateurs et relecteur de chaque leçons...
- Les balises `<facsimile>` ont été totalement refaites. Dans l'export Transkribus, le facsimile est très précis, il contient beaucoup d'information sur les coordonnées de chaque élément balisé. Ce ne sont pas des informations qui sont nécessaires pour notre édition numérique. Nous avons alors uniquement gardé les informations sur les noms des fichiers JPEG des images du corpus manuscrit numérisé. Nous avons supprimé ou modifié des attributs de plusieurs balises, notamment les attributs reliant ces balises au facsimile du fichier export.
- Nous avons également ajouté de la structuration dans les leçons qui présente une hiérarchie dans les parties. Chacun des titres de partie a été ont été ajouté

dans une *text region* spécifique dans Transkribus et donc sont différenciables dans les fichiers export. Nous avons donc ajouté des balises `<div2>` qui entourent le contenu des parties de premier deuxième niveau. Les balises `<div1>` étant utilisé pour délimiter le contenu complet de chaque leçon.

- Les manuscrits contiennent des tableaux que nous avons choisi de recréer en numérique. Lorsque les tableaux avaient un titre, nous avons pu ajouter une *text regions* spécifique dans Transkribus et ajouter ses titres dans la balise `<head>`, enfant de `<table>`.
- Comme évoqué plus tôt, les graphiques ont été structurés dans Transkribus avec une *text region caption*. Cette dernière se traduit en balise `<figure>` dans l'export. Nous avons rajouté un enfant `<graphic>` à cette balise qui permet d'avoir le nom des fichiers JPEG découpés avec les coordonnées grâce au script Python `img-crop.py`.
- Les fichiers contiennent différents types de correction dans le texte. Elles sont distinguées dans le nom dans les tags Transkribus avec un « _ » et un mot spécifique selon leur nature. Dans cette transformation nous avons rajouté un attribut `@type` à la balise `<corr>` qui permet de distinguer ces différentes corrections.
- Nous avons également ajouté un attribut `@break="no"` sur les balises `<lb/>` pour indiquer la présence d'une césure en fin de ligne.
- Nous avons modifié certains noms de balises qui ne nous convenaient pas, notamment les `<rs type="place">` et `<rs type="person">` qui ont été, respectivement supprimés et transformé en `<persName>`. En plus d'un changement de noms, ces balises ont également changé légèrement de place. Il est possible qu'elles aient pour ancêtre une balise `<choice>`, or nous souhaitons que ce soit les `<placeName>` et les `<persName>` qui soient les parents des `<choice>`.
- Dans l'export XML-TEI, le balisage indiquant le passage à une nouvelle page manuscrite ne permet pas de savoir si le changement de page se fait en milieu de phrase ou de paragraphe. Dans tous les cas, `<pb/>` sera toujours frère de

deux `<p>`. Nous avons modifié tous les `<pb/>` concerné par ce problème et les avons déplacés dans un `<p>` ainsi créant des balises `<p>` plus représentatives de la réalité de la structuration du texte.

- Dans les documents manuscrits des textes actuellement transcrits, il y a quatre tableaux qui sont écrits en perpendiculaire de l'écriture. La structuration des tableaux de Transkribus ne permet pas de préciser le sens des tableaux. Dans le XML-TEI export, ces quatre tableaux ne sont donc pas encodés de la bonne manière. Nous avons essayé de créer automatiquement une façon restructurer ces tableaux dans le bon sens mais nous n'y sommes pas arrivés. Nous avons alors identifié ces quatre tableaux et remplacé leur contenu par les tableaux réalisés manuellement dans le XSL. Ces tableaux sont donc modifiés lors de la transformation.

2_structre-div3.xsl et 3_structure-div4.xsl

- Ces deux transformations servent à améliorer la profondeur de la structuration des fichiers, basée sur la hiérarchie des parties dans les manuscrits. Nous n'avons pas réussi à réaliser cette structuration dans une même transformation XSL, nous avons donc dû en créer deux autres en plus de **1_valide-post-transkribus.xsl** qui ajoute les `<div2>`. Ces deux transformations permettent l'ajout des balises `<div3>` et `<div4>` lorsque nécessaires. Cette structuration a, à un moment du projet été réalisée manuellement par deux collègues du SCD (voir [partie 2.2.2](#)) puis a été automatisée.

4_balisage-index.pl

- Ce script a pour objectif principal de baliser automatiquement les termes scientifiques présents dans le corpus. Il fonctionne avec une liste de termes et leur notion associée. Le script va chercher tous les termes présents dans cette liste, ainsi que leur pluriel quand les fichiers XML-TEI (voir [partie 2.3.1](#)).

5_suppr-term.xsl

- À cause d'un problème de précision dans le script Perl, la recherche des termes scientifiques se fait dans l'intégralité du corpus. Nous n'avons pas réussi à réduire le champ de recherche. Cette transformation XSL permet de supprimer toutes les balises <term> présentes dans le <teiHeader>, ainsi que toutes les balises <term> présentes dans les <abbr>. Ces dernières sont balisées à cause d'une erreur homographique. Par exemple « Port » est balisé comme étant un bâtiment ou une infrastructure mais c'est en réalité une abréviation de « Portlandien ».

En plus de ces cinq transformations et scripts utilisés pour créer la version finale des XML-TEI, d'autres transformations et scripts ont été utilisés pour des tâches parallèles.

crop_jpeg.py

- Ce script Python est utilisé pour découper les images numérisées du corpus (disponibles dans le dossier **imgtocrop**) qui contiennent des graphiques en utilisant les données présentes dans un fichier **coordinates.csv**. Nous retrouverons tous les fichiers JPEG des graphiques dans **edition-numerique/img/jpegcropped**.

relecture.xsl

- Cette transformation permet d'extraire le texte des transcriptions dans un fichier TXT. Il est ensuite copié dans un fichier Word pour faciliter la transcription manuelle de certains transcrip-teurs/relecteurs (voir [partie 1.3.2.3](#)). Quelques chercher/remplacer sont à effectuer sur le fichier Word pour une meilleure mise en forme. Les fichiers word sont ensuite prêts pour une relecture.

Modifications	Chercher	Remplacer
Suppression des passages de lignes en trop	^p^w^p	^p
Avec caractères génériques : unclear	###*##	Gras, Orange
Suppression des ancrs #	### ##	

Avec caractères génériques : soulignement	§§§*§§	soulignement
Suppression des ancres §	§§§ §§	
Avec caractères génériques : del	%%%*%%	barré
Suppression des ancres %	%%% %%	
Espace double	2 espaces	1 espace
Apostrophe	\u0027	'
Saut de page	^p[page	^m[page

Une fois les fichiers XML-TEI finaux créés, ils pourront être utilisés pour la production des fichiers HTML pour l'édition numérique (voir [partie 3.1.1](#)).

2.2.2. Encodage manuel

L'ajout de structuration et la modification de la place des balises `<pb/>` dans les fichiers XML-TEI n'ont pas toujours été effectués dans des transformations XSL. Leur automatisation n'a été fonctionnelle qu'au début 2024. Avant cela, les modifications étaient réalisées manuellement par des collègues du SCD.

Les explications de cette étape d'encodage manuelle ne sont plus d'actualité dans la version finale de la méthodologie. Elles sont présentes pour montrer l'évolution de notre méthodologie.

Deux collègues volontaires du SCD, Olivier Vermaut et Célia Guérinaurd ont participé à une formation pour découvrir les bases du XML et du XML-TEI pour qu'ils soient capables d'effectuer les modifications nécessaires sur les fichiers XML-TEI du corpus. Ils ont travaillé sur le logiciel Oxygen pour cette tâche. Ils ont eu à leur disposition un document explicatif des étapes à effectuer pour réaliser les missions (voir [Annexe](#)) et une formation technique sur le fonctionnement du logiciel. La participation de ces agents, nous a permis d'avancer plus rapidement dans notre validation des fichiers XML et leur a permis de se familiariser avec de nouvelles compétences pour certains.

Malgré le passage d'une transformation XSL (ancienne version de **1_valide-post-transkribus.xsl**) sur les fichiers exportés de Transkribus, il restait deux problèmes récurrents que nous n'avons pas réussi à automatiser tout de suite.

Dans un premier temps, les fichiers XML-TEI exportés de Transkribus n'avaient que très peu de profondeur. Or comme les documents transcrits du corpus sont des notes de cours, ils possèdent une hiérarchie et souvent plusieurs sous-parties. Nous avons donc besoin de les représenter dans le fichier XML-TEI. L'ajout d'un niveau de profondeur est effectué automatiquement dans la transformation (ancienne version de **1_valide-post-transkribus.xsl**), mais nous avons atteint une impasse technique pour ajouter davantage de profondeur. Nous avons donc décidé de recourir aux modifications manuelles pour cet élément dans le but d'avoir un cahier complet du corpus le plus rapidement possible.

Le second problème d'encodage concerne les balises `<p>`. Lors de la présentation du fonctionnement de Transkribus, nous avons parlé du positionnement des *text region* (voir [partie 1.2.3](#)). Pour rappel, chaque *text region* a été ajouté manuellement sur chaque image numérisée du corpus transcrit. Les *text region* par la suite transformés en balise `<p>` dans l'export XML-TEI. Le problème que nous rencontrons dans l'encodage des fichiers XML-TEI est qu'il n'est pas possible de créer une *text region* sur deux images numérisées. Cela veut donc dire que si un changement de page se fait en milieu de phrase, dans l'export XML-TEI, nous aurons deux balises `<p>` qui se suivent. Le premier se termine par une phrase coupée et le second commence par une phrase coupée. Le contenu de ces `<p>` ne respecte pas la définition de la balise `<p>` dans les guidelines de la TEI. Nous avons effectué des modifications sur les `<p>` en fin de pages et les `<p>` en début de page pour les fusionner quand c'était nécessaire.

Cette étape d'encodage manuelle a finalement été supprimée lorsqu'elle a pu être automatisée avec les trois transformations XSL (voir [partie 2.2.1](#)).

2.3. Index

Nous avons pour but de créer un index pour le corpus qui permet d'interroger le corpus par terme technique et par notion scientifique. Pour cela, nous avons rédigé un script qui cherche une liste de terme géologique et les balises dans le XML-TEI.

2.3.1. Repérage automatique des termes scientifiques

2.3.1.1. Identifier les termes à chercher

Le script de reconnaissance utilisé (4_balissage-index.pl) a besoin d'une liste de termes à chercher pour fonctionner. Nous avons exploré plusieurs pistes pour créer cette liste, plusieurs choix étaient à notre disposition.

Nous pouvions créer nous-même cette liste en relevant les termes de quelques transcriptions et lancer le script sur les prochaines, relire le deuxième lot de transcription et ajouter les nouveaux termes dans la liste, et ainsi de suite. Cette méthode aurait permis d'avoir un balissage précis sur notre texte. Le problème majeur aurait été le temps de traitement pour créer cette liste. De plus, comme nous voulons associer les termes à des notions scientifiques, il est nécessaire d'avoir au moins une personne formée en géologie qui listerait les termes des transcriptions et les associerait à des notions. Ce n'est pas la voie que nous avons prise. Nous n'avons ni eu le temps ni les moyens de réaliser une telle liste au début du projet, nous avons donc cherché d'autres solutions.

La solution que nous avons choisie est d'utiliser une liste déjà faite qui rassemble des termes géologiques et leur notion associée. Nous avons utilisé le « thésaurus de la science ouverte » qui a été développé par l'INSIT-CNRS. Ce thésaurus est divisé en plusieurs vocabulaires, dont un contenant du vocabulaire des « Sciences de la Terre ». Ce vocabulaire est téléchargeable sur la plateforme Loterre¹⁵ et contient plus de 10 000 termes appartenant au vocabulaire des sciences de la terre¹⁶. Nous avons utilisé ce fichier pour extraire les données dont nous avons besoin : le terme et la notion

¹⁵ <https://www.loterre.fr/>

¹⁶ <https://skosmos.loterre.fr/26L/fr/>

associée. Cette liste nous permet d'avoir une association terme/notion préalablement créée et pensée par un autre projet, nous permettant de sauter une étape dans le nôtre. Evidemment cette liste ne contient pas tous les termes géologiques dans notre corpus de transcription, mais nous avons considéré que la quantité était assez élevée pour le temps que nous avons sur le projet.

Pour extraire ces données nous avons réalisé un script Python (**4_get-label-category.py**) qui extrait tous les termes et leurs notions en français dans un format TXT (**4_label-category.txt**) structuré comme suit : terme;notion. Le script commenté est disponible en [Annexe](#). Ce fichier TXT sera utilisé dans le script de reconnaissance et balisage automatique des termes scientifiques dans le corpus.

2.3.1.2. Script de reconnaissance automatique

L'organisation de la gestion des fichiers du projet est telle que nous avons des fichiers XML-TEI individuels pour chacune des leçons du cahier du corpus. Le script perl peut être lancé sur plusieurs de ces fichiers à la fois. Il est nécessaire que ces fichiers soient mis dans un dossier spécialement pour le passage du script. Une fois les fichiers que nous voulons modifier sont dans ce dossier, le script peut être lancé.

Le script Perl fonctionne en plusieurs parties. Il va d'abord regarder s'il y a des fichiers dans le dossier et effectuer les modifications pour chacun d'entre eux. Il y a deux types de modification que nous effectuons dans ce script : l'ajout de balise pour les termes géologiques et le règlement de quelques problèmes d'encodage sur les césures, certaines apostrophes. Dans les transcriptions aucune espace insécable n'est présente. Nous avons essayé de résoudre ce problème dans le script Perl avec un regex mais nous avons remarqué à la fin du projet que la présence de cette regex interférait avec le balisage de certains termes, notamment « Apophyllite » dans EEPcouGOS-001-004_4. Nous avons alors choisi de ne pas traiter les espaces insécables, préférant un balisage précis à la présence d'espaces insécables.

Le fichier perl crée un nouveau fichier XML-TEI dans lequel les modifications seront effectuées (**nom_fichier_perl.xml**), puis il ouvre le fichier TXT (**4_label-category.txt**) qui contient les termes et leur notion et pour chaque terme de cette

liste, il va lire le fichier original (**nom_fichier_perl.xml**) à la recherche du terme en cours et de son pluriel. Dès qu'il trouve une occurrence du terme, il va alors ajouter une balise `<term>` autour de ce terme avec deux attributs : `@type`, qui contient la notion du terme et `@key`, qui contient le terme dans sa forme au singulier. Une fois tous les termes du fichier TXT cherché, les modifications d'encodage s'effectuent et le script passe au fichier suivant, jusqu'au dernier fichier présent dans le dossier.

Le fichier **4_label-category.txt** contenant plus de 10 000 lignes, le temps de traitement du script Perl est assez long. Pour la totalité des 21 fichiers transcrits actuellement, le script tourne environ 2h30 avant de donner un résultat. Nous avons alors passé une fois le script avec le fichier TXT complet, puis nous avons créé une liste contenant uniquement les termes présents dans nos vingt et une transcriptions dans le but de réduire le temps de traitement pendant les phases de développement. Il existe donc deux fichiers **4_label-category.txt** et **4_label-category-courte.txt**. Ce fichier a été réalisé à l'aide de la transformation XSL **5_get-all-term.xsl**. Il permet de créer un fichier TXT **4_label-category-courte.txt** qui ne contient que les termes présents dans les transcriptions actuelles, réduisant ainsi le temps de traitement à environ 5 minutes pour les 21 fichiers actuellement transcrits.

2.3.1.3. Améliorations possibles

Tous les termes scientifiques de nos transcriptions ne sont pas balisés. Pour améliorer ce script de reconnaissance, il est possible de créer un second fichier TXT dans lequel, les termes manquants ainsi que leur notion associée seraient ajoutés lors d'une relecture des transcriptions. Cette étape permettrait d'étoffer notre liste de reconnaissance pour de futurs manuscrits.

L'index pourrait également contenir les noms des personnes, souvent géologues, cités dans le corpus, ainsi que les localisations.

Les noms de personnes ont tous été tagués dans Transkribus avec le tag *person* en ajoutant en attribut leur prénom et nom de famille. Ces tags sont transformés balises `<persName>` dans les fichiers XML-TEI finaux. La réflexion de l'ajout de ses noms

de personne dans l'index a débuté mais n'est pas arrivée sur une version finale. Il serait tout de même intéressant d'approfondir la réflexion et les ajouter à l'index.

Concernant les localisations, nous avons commencé une réflexion avec Jessie Cuvelier et François Guillot. Nous avons divisé les noms de localisations en quatre catégories d'éléments : les massifs, les étendues d'eau, les domaines paléographiques et les lieux géographiques. Certaines leçons ont été taguées dans Transkribus en prenant en compte ces catégories. Ce ne sont pas des éléments que nous avons gardés dans la version finale des fichiers XML-TEI, car la réflexion commencée par nos géologues n'est pas terminée l'ajout des localisations dans l'index mériterait plus de réflexion et de précision dans le taguage et le balisage. De plus, nous pourrions réfléchir à utiliser une liste de noms de villes, pays, massifs... et l'ajouter à la liste des termes scientifiques, nous évitant ainsi le travail manuel.

2.3.2. Stockage des données : utilisation de Heurist

2.3.2.1. Présentation de la plateforme

La quantité de termes présents dans le corpus nous a rapidement obligés à nous questionner sur le stockage de données. Dès nos premiers tests d'affichage de l'index en HTML, nous ne pouvions pas envisager d'intégrer tous les termes dans la page HTML de l'index. En effet, nos premiers tests se sont effectués sur la moitié du cahier SNG-GOS-001. On y trouvait plus de 1 300 termes balisés. La page HTML mettait plusieurs secondes à charger, durée qu'il n'allait qu'augmenter avec l'ajout du reste du corpus. Nous avons donc réfléchi à la possibilité de stocker certaines de nos données dans une base de données.

Nous avons choisi d'utiliser Heurist, une plateforme de base de données polyvalente pour la gestion, la recherche et l'analyse de données. Elle permet la création de bases de données personnalisées, et offre des fonctionnalités avancées de recherche et de visualisation.

Cette plateforme nous a permis de créer une structure de base de données qui correspond à nos besoins. La base de données que nous avons créée s'appelle « ULille_IndexCoesciter ».

2.3.2.2. Création de la base de données

Pour créer notre base de données, nous devons créer des *record types*. Ce sont des catégories qui permettent de classer et d'organiser des données en fonction de critères spécifiques, ce qui permet de faciliter l'utilisation des données. Par exemple, dans un record type « PERSONNE », on trouvera des informations sur une personne. Ces informations sont des *base field*. Dans notre exemple, les *base fields* peuvent être, nom, prénom, profession... Pour chaque création de *base field*, il est nécessaire de spécifier le *data type*, c'est-à-dire la nature des données acceptées (chaînes de caractères, date, chiffres...). Les *record types* sont à différencier des *records*. Les *record types* sont à voir comme des emporte-pièces, ils permettent de mettre en place une structure pour les informations données (Tableau 9, colonne de gauche). Les *records* sont des *record types* qui contiennent des données (Tableau 9, colonne de droite), chaque nouvelle personne de la base de données aura donc son propre *record* avec les données qui lui sont propres.

PERSONNE	PERSONNE
Nom	Gosselet
Prénom	Charles
Profession	Géologue

Tableau 9 - Exemples de structure d'un record type et d'un record

Nous avons choisi de créer 3 *record types* : un pour les cahiers, un pour les leçons et un pour les termes. Dans les tableaux qui suivent, vous trouverez le détail de leur *base field*.

CAHIER	LECON	TERME
Inventaire	Leçon	Terme
Professeur	Ordre de la leçon	Lien
Scripteur		Numéro de ligne
Matière		
Date de Début		
Date de Fin		

Tableau 10 - Représentation des record types de notre base de données

Maintenant que nous avons des *record types* qui sont pertinents pour notre base de données il faut les relier entre eux. Par exemple, si nous avons le nom d'un terme,

nous pourrions accéder au nom de la leçon dans laquelle il se trouve et également le nom du professeur qui a enseigné le cours. Les liens entre les *records types* permettent de voyager entre eux pour accéder à des informations extérieures.

Rien ne relie un cahier et aux leçons qu'il contient dans la base de données. La première étape est de créer un vocabulaire des différents liens entre un cahier et une leçon, comme les noms des cahiers qui peuvent contenir les leçons. Il faut préciser dans la création du vocabulaire qu'il est utilisé pour le *relationship type*. Le nom des items dans le cahier sera utilisé pour définir les liens entre deux *record type*, il est donc conseillé d'utiliser des syntagmes verbaux dans les listes. Dans notre exemple un seul type de relation existe : « est dans le cahier... » qui est un item dans la liste de vocabulaire « présence dans le cahier ».

Il est nécessaire de modifier les *record types* pour pouvoir noter le lien entre une leçon et le cahier dans lequel elle se trouve. Il faut créer un nouveau *field* dans le *record type* LECON. La création d'un *relationship field* est similaire à celle des *fields*. Le *data type* doit être « relationship marker », puis choisir le vocabulaire associé (ici, « appartenance à un cahier ») et enfin choisir les « Target record types ». Ce dernier élément permet de préciser quels éléments peuvent avoir ce type de relation. Ici seule une leçon peut être dans un cahier, on choisit alors le *record type* Cahier.

La figure qui suit montre les relations entre nos records types.

Tableau 11 - Représentation des records types de notre base de données avec les relationships

2.3.2.3. Import dans la base de données

Notre base de données est trop grande pour envisager de créer toutes nos *records* manuellement, ce serait une activité beaucoup trop chronophage. Il est possible de

remplir les bases de données en masse, grâce à des imports. Heurist propose d'importer les données en différents formats. L'import de notre base de données doit se faire en deux étapes : import des *base fields* des *records* et l'import des *relationships* entre les *records*. Nous avons alors créé une transformation XSL (**export-heurist.xsl**) qui permet de créer un fichier à importer dans Heurist. La transformation commentée est disponible en [Annexe](#) pour plus de détails.

export-heurist.xsl

- Cette transformation est lancée sur la totalité des fichiers XML-TEI finaux, contenue dans le fichier **all-transcription_5.xml**. Elle va permettre de créer un fichier TXT qui contiendra autant de lignes qu'il y a de termes scientifiques balisés dans le corpus. Sur chacune de ces lignes, il y aura des informations permettant d'identifier ce terme et de remplir les *records* de la base de données. Ce fichier TXT devra être réenregistré en fichier CSV.

Les fichiers CSV ou *Comma-separated values* (valeurs séparées par des virgules) sont des fichiers textes qui permettent de stocker des tableaux sous forme de texte brut. Ils fonctionnent donc comme des tableaux. Chaque ligne du fichier représente un ensemble d'entrées, chaque colonne un champ spécifique d'information. La première ligne du fichier contient les en-têtes des colonnes. Chaque colonne est séparée par une virgule, mais peut aussi être séparée par un point-virgule ou une tabulation.

```
Nom,Prénom,année de naissance  
Barrois,Charles,1851  
Gosselet,Jules,1832  
Briquet,Abel,1874
```

Pour remplir la base de données Heurist il nous faut remplir chaque *field* que nous avons créé dans les *records* (voir [partie 2.3.2.2](#)) :

- TERME : Terme, Notion, idTerme, Lien
- LECON : Nom de la leçon, Ordre de la leçon
- CAHIER : Inventaire, Professeur, Scripteur, Matière, Date de début, Date de fin

Toutes ces données sont dans le même fichier CSV. Comme les colonnes du fichier ne sont pas obligées d'être importées dans Heurist, nous avons choisi de créer un seul fichier CSV pour les trois *record types*. Il suffira de choisir les bonnes colonnes dans l'interface d'import de Heurist (voir [partie 2.3.2.4](#)). Il est nécessaire de réaliser un import par *record type* à remplir. Dans notre cas, il faut importer les données pour CAHIER, LECON et TERME séparément.

Pour importer les *relationships*, il est nécessaire d'avoir les H-ID des *records*. Les H-ID sont les identifiants uniques donnés par Heurist à chacun des *records* créés. L'objectif est de lier le *record* source et le *record* cible de la *relationship* grâce au H-ID. Le seul moyen d'avoir les H-ID de tous les *records* entrés dans la base de données est d'exporter la base de données en CSV.

Cette étape peut paraître contradictoire, puisqu'on exporte des données que nous venons d'importer dans Heurist, mais elle est nécessaire. En effet, lors de l'import, nous avons créé de nouveaux records dans la base de données et Heurist leur a donné automatiquement un H-ID pour les différencier.

Il n'est pas possible d'exporter plusieurs *records types* à la fois. Il faut donc exporter nos trois *record types* séparément. Nous modifions manuellement les fichiers CSV exportés pour en créer un qui nous permettent d'importer nos *relationships* (voir [partie 2.3.2.4](#)).

2.3.2.4. Comment importer ?

Avant de commencer l'import du fichier CSV dans la base de données, il est nécessaire de vérifier qu'il n'y a pas de « Donnée manquante » dans le fichier. Si c'est le cas, la transformation **export-heurist.xsl** devra être mise à jour. Dans cette partie, vous trouverez le processus à suivre pour importer des *record types* et des *relationships* dans Heurist.

La mise à jour de la base de données débute par une étape de Matching. Cette étape permet de vérifier si les données que nous voulons importer existent déjà ou non. L'identification des données se fait grâce à un identifiant unique. Dans notre cas,

les identifiants uniques que nous utilisons sont ceux créés par le *generate-id()* dans les transformations **6_TEI-vers-HTML.xsl** et dans **export-heurist.xsl**. Si la moindre balise a été modifiée dans les fichiers XML-TEI dont termes sont déjà présents dans la base de données, il est fort probable que des identifiants des `<term>` dans les fichiers HTML et ceux dans le fichier **export-heurist.txt** aient été modifié également. Comme nous n'avons pas la possibilité d'identifier autrement chacun des termes, il est recommandé de supprimer l'entièreté de la base de données avant de réaliser un nouvel import.

- Aller dans le menu « Explore » et afficher la totalité du record TERME

- Puis sélectionner et supprimer la totalité des résultats (« Selected » > « Select all » > « Delete »). Une fenêtre apparaîtra, pour être certain de supprimer la totalité du Record sélectionner « only : Termes », puis « Delete Records ».

- Cette étape devrait supprimer les records dans Termes et toutes les relationships associées.

- Aller dans le menu « Populate » pour intégrer la nouvelle base de données
- Importer le fichier CSV précédemment enregistré (**export_heurist.txt**)

OR

- Vérifier que la valeur associée à « Field separator » est « comma , », puis lancer l'analyse des données en cliquant sur « analyse data ».

- Vérifier que l'analyse des données se fait correctement. Heurist produit un tableau représentatif des données du fichier TXT. Le contenu des colonnes doit être correct avant de continuer l'import.

Terme	idTerme	Notion	Lien	Présence dans la leçon	H-ID Leçon	Leçon	Ordre	Présence dans le cahier	H-ID Cahier	Inventaire	Professeur	Scripteur	Matière
acide	d1e98150	Classe fonctionnelle	https://coescier-illionum.univ-illie.fr/EEPCouGOS-001-004_2.html	est dans la leçon	4146	Orpiment	2	est dans le cahier	87	EEPCouGOS-001-004	Jules Gosselet	Jules Gosselet	Minéralogie
acide	d1e105069	Classe fonctionnelle	https://coescier-illionum.univ-illie.fr/EEPCouGOS-001-004_3.html	est dans la leçon	4148	Cours de Minéralogie	3	est dans le cahier	87	EEPCouGOS-001-004	Jules Gosselet	Jules Gosselet	Minéralogie

- Préciser les colonnes qui sont des H-ID :

Specify identifier and date columns

Identifier columns are those that contain a Heurist record ID. They MUST contain "H-ID" somewhere in the column name.

Column	Text	Heurist Identifier	IDs for which record type?
Terme	Text	-	
idTerme	Text	-	
Notion	Text	-	
Lien	Text	-	
Présence dans la leçon	Text	-	
H-ID Leçon	Integer	☒	Leçon
Leçon	Text	-	
Ordre	Integer	-	
Présence dans le cahier	Text	-	
H-ID Cahier	Integer	☒	Cahier

Continue →

- Continuer l'import : « Continue » et sélectionner le *record* à importer (TERME)

Select primary record type and dependencies

Select record type: Terme

The primary record type is the one represented by each row of the input file. Additional record types may be imported from selected columns prior to import of the primary, as determined by the dependencies below.

The creation of the primary record type from rows in the input file depends on the prior identification of other entities which will be connected via pointer fields or relationships. The tree below shows the dependencies of the primary record type determined from its pointer and relationship marker fields. Where an input entity matches an existing record, its ID value will be recorded in an ID field which can be used subsequently as a pointer field value; where no existing record is matched a new record is created and the new ID recorded

Check record types to be imported. Red indicates required pointer field Click to rename suggested column name

Dependencies: No dependencies found

- **Etape 1: Matching.** Comme la base de données est vide, appuyer sur « Match against existing record » devrait vous amener directement à la prochaine étape. Si l'erreur suivante apparaît, cocher « skip matching (all new records) » pour passer l'étape de Matching. Attention, la base de données doit être vide pour passer cette étape, autrement il y a un risque de création de doublons.

- **Etape 2 : Préparation.** Sélectionner les *fields* à importer dans le record TERME, en suivant l'exemple ci-dessous, puis appuyer sur « Prepare », puis sur « Start Update ».

Use value	Unique values	Column	Fields to update	Values in row 1
☐	3245	Terme H-ID	< Heurist IDs for records being added/updated >	4157
☐	20	H-ID Leçon		4146
☐	2	H-ID Cahier		87
☒	302	Terme	Terme [Text (single line)]	acide
☒	3245	idTerme	idTerme [Text (single line)]	d1e98150
☒	26	Notion	Notion [Terms list]	Classe fonctionnelle
☒	20	Lien	Lien [Text (single line)]	https://coesciter-illionum.univ-lille.fr/EEPCouGOS-001-004_2.html
☐	1	Présence dans la leçon		est dans la leçon
☒	20	Leçon	Leçon [Text (single line)]	Orpiment
☐	17	Ordre		2
☐	1	Présence dans le cahier		est dans le cahier

- Attention : erreur commune. Si le message d'erreur suivant apparaît c'est qu'il y a des nouveaux éléments qui ne sont pas inscrits dans un des vocabulaires.

- Pour résoudre cette erreur et continuer l'import, fermer la fenêtre d'erreur, appuyer sur « show ».

- Heurist vous listera alors tous les éléments inconnus au vocabulaire. Appuyer sur « Adds 8 new terms to this field ». Vous pouvez ensuite ré-appuyer sur « Prepare » et continuer l'import.

- **Etape 3 : Import.** S'il n'y a pas d'erreur appuyer sur « Start Insert / Update » pour lancer l'import des données dans le record.

- Une fois les record types ajoutés, il est nécessaire de créer les *relationships* entre le terme et les leçons. Changer la « Target entity type » en « Record relationship »

Select primary record type and dependencies
✕ to igr update

Select record type: Record relationship

The primary record type is the one represented by each row of the input file. Additional record types may be imported from selected columns prior to import of the primary, as determined by the dependencies below.

The creation of the primary record type from rows in the input file depends on the prior identification of other entities which will be connected via pointer fields or relationships. The tree below shows the dependencies of the primary record type determined from its pointer and relationship marker fields. Where an input entity matches an existing record, its ID value will be recorded in an ID field which can be used subsequently as a pointer field value; where no existing record is matched a new record is created and the new ID recorded

Check record types to be imported. Red indicates required pointer field Click to rename suggested column name

Record relationship (primary record type) Record relationship H-ID
Interpretation / commentary > Interpretive annotation Interpretation / commentary H-ID

Dependencies:

Interpretation / commentary > Interpretive annotation
No pointer fields defined

- **Etape 1 : Matching.** Besoin de matcher les sources records des termes, pour voir si elles ont déjà une *relationship*.

Use value	Unique values	Column	Column to Field mapping (record match)	◀ Values in row 1 ▶
MATCHING Choose only the fields you need to match <small>Note: ONLY fields suitable for matching are shown in this step.</small>				
☐	3245	Record relationship H-ID	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> < Heurist IDs for records being added/updated > <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;"> Source record [Record pointer] </div> </div>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <New Record> → 4146 → 87 → 4157 acide d1e98150 </div>
☐	20	H-ID Leçon		
☐	2	H-ID Cahier		
☒	3245	Terme H-ID		
☐	302	Terme		
☐	3245	idTerme		

- **Etape 2 : Préparation.** Il y a trois éléments à cocher. Il faudra leur attribuer trois données: *Relationship type*, *Source record* et *Target record*. Selon les *relationships* que nous voulons ajouter, il faudra remplir différemment cette partie.

	Présence d'une leçon dans un cahier	Présence d'un terme dans une leçon
Relationship type	Présence dans le cahier	Présence dans la leçon
Source record	H-ID Leçon	Terme H-ID
Target record	H-ID Cahier	H-ID Leçon

Use value	Unique values	Column	Fields to update	Values in row 1
☒	3245	Record relationship H-ID	< Heurist IDs for records being added/updated >	<New Record>
☐	20	H-ID Leçon	Target record [Record pointer]	4146
☐	2	H-ID Cahier	Source record [Record pointer]	87
☒	3245	Terme H-ID	Relationship type [Relationship type]	4157
☐	302	Terme		acide
☐	3245	idTerme		d1e98150
☐	26	Notion		Classe fonctionnelle
☐	20	Lien		https://coesciter-illionum.univ-ille.fr/EEPCouGOS-001-004_2.html
☒	1	Présence dans la leçon		est dans la leçon
☐	20	Leçon		Orpiment
☐	17	Ordre		2
☐	1	Présence dans le cahier		est dans le cahier
☐	2	Inventaire		EEPCouGOS-001-004
☐	1	Professeur		Jules Gosselet
☐	2	Scripteur		Jules Gosselet
☐	2	Matière		Minéralogie

- **Etape 3: Import.** Puis, appuyer « Start Insert » pour lancer l'import des *relationships*.

2.3.2.5. Améliorations possibles

La structure actuelle de la base de données, expliquée dans la [partie 2.3.2.2](#), pourrait être modifiée pour ajouter les noms de personnes, voire les localisations si elles sont ajoutées par la suite aux fichiers XML-TEI. Il existe aussi la possibilité de créer d'autres records spécifiquement pour les personnes et les localisations et créer d'autres tableaux résultats dans la page web.

Lors de la journée d'étude du projet, il nous a été demandé s'il y avait une possibilité d'ajouter du contexte autour de termes présents dans l'index. L'ajout d'une telle fonctionnalité est possible mais demande une modification du fichier **export-heurist.xml** et une modification de la base de données. Nous n'avons pas eu le temps de réaliser une telle modification.

2.4. Accessibilité des fichiers XML-TEI

Le projet CoESciTer s'inscrit dans une démarche d'accessibilité des données, les fichiers XML-TEI finaux sont téléchargeables par les utilisateurs directement sur le site CoESciTer. Les utilisateurs pourront trouver les fichiers dans la partie « [Téléchargement](#) » du Mode d'emploi. Ils y trouveront un lien de téléchargement pour tous les fichiers XML-TEI du corpus ainsi que les liens vers les pages LillOnum pour télécharger les images transcrites du corpus.

D'autres solutions ont été envisagées :

- Proposer le téléchargement sur LillOnum : Notre première idée pour la publication des fichiers XML-TEI était de les ajouter sur LillOnum, permettant aux utilisateurs de pouvoir télécharger les fichiers XML-TEI et les images JPEG ou PDF des manuscrits au même endroit. Malheureusement, cette solution n'a pas pu être utilisée. Les possibilités d'ajout de lien de téléchargement sur Omeka, ne permettaient pas à un utilisateur non connecté d'avoir accès aux fichiers. Cette solution n'était pas viable, comme nous voulions que les fichiers soient disponibles librement.
- Ajouter nos données sur le projet HTR-United¹⁷ : HTR-United est un catalogue de métadonnées des vérités de terrains de transcriptions. Il propose la possibilité de partager les fichiers XML via son répertoire Github. Lors de la publication des fichiers, HTR-United n'accepte que deux formats XML : PAGE et ALTO. Or, dans la version actuelle de notre projet, nos transcriptions ne sont disponibles uniquement qu'en XML-TEI. Cette solution n'était donc pas envisageable.

2.5. Propriété des données

Le projet a nécessité la création de comptes sur plusieurs plateformes et sites web pour transcrire et stocker nos données. Dans cette partie, vous trouverez les

¹⁷ <https://htr-united.github.io/>

démarches pour modifier les droits de modification, et quand nécessaire, les identifiants de connexion.

2.5.1. Transkribus

Dans Transkribus, il faut distinguer les collections qui contiennent les documents transcrits et les modèles de transcriptions.

2.5.1.1. Partage des collections

Le partage des collections et donc des transcriptions d'une personne à une autre est une étape utile pour, inviter des personnes extérieures à aider à la transcription des documents, comme cela a été le cas pour Emmanuelle Fournel, Marie Antoine ou Léo Collinet, mais également à partager la propriété des données.

Les manipulations suivantes sont à effectuer pour toutes les collections dont les droits doivent être modifier.

Une fois dans la collection dont vous voulez modifier les droits, vous trouverez un bouton « User Manager » en haut à gauche de la fenêtre.

Ce bouton va ouvrir une fenêtre qui permet de gérer les utilisateurs de la collection en cours. Dans la colonne de droite, vous pouvez chercher l'utilisateur à qui vous voulez partager la collection.

Une fois la personne sélectionnée, cliquez sur « Add User » dans le coin en bas à gauche de la fenêtre pour l'ajouter aux utilisateurs de la collection.

Quatre rôles peuvent être donnés aux utilisateurs :

- Owner : qui permet d'avoir les droits de gestion de la collection
- Editor : qui permet de transcrire, de taguer et de modifier les métadonnées des documents.
- Transcriber : qui permet de transcrire et de taguer
- Reader : qui permet la lecture

La liste des utilisateurs de la collection ainsi que leur rôle respectif est listée dans la partie gauche de la fenêtre.

Users in collection		User Info	
Users in collection SGNCouGOS-001			
1-2 / 2 << < 1 1 > >>			
Username	Firstname	Lastname	Role
milene.mall...	Milène	Mallevays	Owner
geoffrey.har...	Geoffrey	Haraux	Owner

2.5.1.2. Partage des modèles HTR

Nous avons également créé des modèles sur Transkribus. Le partage des modèles d'un utilisateur à un autre est plus compliqué que celui des collections. Deux choses sont à distinguer : la propriété du modèle et le droit d'utilisation du modèle.

Le droit d'utilisation du modèle est donné lors du partage de la collection liée avec laquelle le modèle a été entraîné.

La propriété du modèle n'est pas modifiable. Les modèles sont liés au compte qui les a créés, et ce, même si l'adresse mail liée au modèle est modifiée. Cela ne permet pas un passage de propriété d'un compte à l'autre. Cette fonctionnalité n'existe pas, pour protéger les données des créateurs.

Details	
Name:	Language:
Abel Briquet, French writing (start of 20th centi	French
Creator:	
geoffrey.haraux@univ-lille.fr	

A départ du propriétaire des modèles, deux solutions sont possibles pour que les modèles soient utilisables par les autres utilisateurs de la collection.

- Rendre les modèles publics: Ce changement de statut du modèle est uniquement possible pas les administrateurs de Transkribus. Pour cela, ils posent des conditions. Le model doit avoir été entraîné avec environ 50 000

mots et avoir un CER maximum de 7%. Aucun de nos modèles de répondeurs à ces critères, ce n'est donc pas une solution viable dans l'avancée du projet actuel.

- Créer des modèles sur les comptes des autres utilisateurs : C'est cette solution que nous avons choisie. Les deux modèles de transcription ont été recréés, avec les mêmes paramètres sur le compte de Geoffrey Haraux, permettant ainsi de garder un utilisateur de Transkribus avec la propriété de nos modèles.

Nous avons eu ces informations suite à un échange de mails avec l'équipe de Transkribus, reproduit ci-dessous.

** to Transkribus **

Hello,

I have a question regarding the change of ownership of HTR models.

I'm currently working on a project for which my participation is coming to an end. As my e-mail address will soon be deactivated, we don't want to lose our data. So I'd like to give ownership of the work I've done on Transkribus to my colleague.

I've added him to all my collections with the "owner" role and I've modified the "Creator" e-mail address linked to my HTR models.

Can you confirm that when my e-mail address is deactivated, my colleague will be able to use the HTR collections and models? Or are there any other steps I need to take?

Thank you very much,

** from Transkribus **

Hello Milène,

Thank you for your message. Changing the creator's name in the model description unfortunately does not change the original connection to the account the model was trained from. That means that any private model is only accessible within collections it has been shared with. Sharing models in a collection can only be done by the account of the person who trained it (or by an admin account). If for the future it is not sufficient for your colleagues to keep working with the model only in those collections you share it in before you leave, there would either be the possibility to publish the model (which we could consider if it is large enough and has a low CER) or for your colleagues to train a new model from scratch with the same GT and settings.

Kind regards,

Johannes

2.5.2. eScriptorium

En date du 14 juin, les serveurs eScriptorium sont inaccessibles pour deux semaines. A la rédaction de cette partie, il nous est impossible de vérifier l'accessibilité des données présentes sur notre compte. Compte tenu du peu d'avancement et de réussite quant à l'utilisation de eScriptorium, la perte des données présentes sur notre compte n'a pas un impact majeur sur notre projet.

Dans le cas où le compte serait toujours accessible dans le futur, les identifiants sont les suivants.

- Identifiant : MilMal
- Mot de passe : CacahueteT2 !

2.5.3. Heurist

Heurist permet de modifier les utilisateurs de la base de données directement dans l'onglet « Admin > Users ». Il existe deux types d'utilisateurs : le propriétaire de la base de données et les collaborateurs.

The screenshot shows the Heurist Admin interface. On the left is a sidebar with 'Admin' and 'Manage Users' sections. The 'Manage Users' section is active, showing options like 'Workgroups', 'Users', and 'Import user'. The main area has search filters: 'Find by Name' (input field), 'Inactive' (checkbox), 'Sort by User Name' (dropdown), and 'in Group any group' (dropdown). Below these is a '+ Add New User' button. A table lists users with columns: ID, Name, Full name, Edit, Delete, Membership, Edit membership, and Institution/Organisation. One user is listed: ID 2, Name Coesciter, Full name Geoffrey Haraux, Edit (pencil icon), Delete (trash icon), Membership 3, Edit membership (pencil icon), and Institution/Organisation LILLIAD Learning center Innovation.

ID	Name	Full name	Edit	Delete	Membership	Edit membership	Institution/Organisation
2	Coesciter	Geoffrey Haraux			3		LILLIAD Learning center Innovation

L'ajout de collaborateurs s'effectue via le bouton « Add New User ». Il est possible de modifier le propriétaire de la base de données en appuyant sur le crayon sous « Edit ». Le propriétaire est le seul utilisateur qui ne peut être supprimé. C'est la personne qui est enregistrée comme contact responsable pour la base de données.

3. Mise en ligne

Dans cette partie, nous présenterons le processus de transformation des fichiers XML-TEI des transcriptions du corpus en pages HTML. Ces pages sont basées sur la charte graphique de LillOnum et modifié au besoin du contenu. Elles contiennent les deux versions des transcriptions du corpus. Nous présenterons également comment nous avons créé l'index du projet à partir du balisage des termes techniques réalisé automatiquement (voir [partie 2.3.1](#)).

3.1. Les transcriptions

3.1.1. Création du site CoESciTer

À partir des fichiers XML-TEI finaux, nous pouvons réaliser les pages du site CoESciTer. Il contient deux parties, une qui contient toutes les transcriptions du corpus et une qui contient un mode d'emploi du site, expliquant les différentes fonctionnalités du site. Ces deux parties du site sont accessibles en tout temps dans le [<header>](#) du site sous les onglets « Transcriptions » et « Mode d'emploi ». Le logo CoESciTer présent dans le [<header>](#) a été créé par Cécile Verberke

Les pages HTML du site sont créées via une transformation XSL appliquée sur la totalité du corpus XML-TEI (**6_TEI-vers-HTML.xsl**). Cette dernière va produire : la page d'accueil, les pages sommaires qui contiennent les liens vers les leçons d'un même cahier, les pages qui contiennent les transcriptions avec les deux éditions. La transformation va également créer les pages annexes, notamment toutes les pages du mode d'emploi du site web et les pages accessibles via le [<footer>](#), contenant des informations sur les mentions légales et les données personnelles :

- **index.html** : page accueil site
- **NomCahier.html** : pages sommaires des cahiers
- **NomCahier_NumLeçon.html** : pages de transcription
- **mode-emploi.html** : page accueil du mode d'emploi du site
- **mode-emploi-i.html** : choix des transcriptions
- **mode-emploi-ii.html** : navigation dans le site

- **mode-emploi-iii.html** : fonctionnalités des pages transcrites
- **mode-emploi-iiia.html** : affichage du texte
- **mode-emploi-iiib.html** : Tableaux et schémas
- **mode-emploi-iiic.html** : Précédent / Suivant
- **mode-emploi-iiid.html** : Transcriptions éditée et originale
- **mode-emploi-iiie.html** : Accès aux images numériques
- **mode-emploi-iv.html** : Index
- **mentions-legales.html** : **pages des mentions légales**
- **donnees-personnelles.html** : pages des données personnelles

La transformation XSL est accessible en [Annexe](#) et est entièrement commentée. Les modifications les plus importantes que nous avons effectuées, en dehors des changements de balises standards pour la transformation d'un fichier XML-TEI à un fichier HTML, sont les suivant.

- Nous avons ajouté des identifiants uniques à chaque balise `<term>`. La présence de ces derniers va nous permettre de les utiliser comme cible des liens de l'index. Ils renverront directement aux occurrences dans les transcriptions et pas seulement aux leçons.
- Nous avons ajouté, dans `<head>`, trois balises `<link>` permettant de faire appel aux polices présentes sur LillOnum, sous les conseils de Florent Bride de la DGDNUM.
- Nous avons ajouté des `@alt` sur les images des graphiques pour plus d'accessibilité du site web. Chaque image graphique est listée et une description lui est attribuée. Nous en avons également profité pour ajouter des spécifications de taille maximum dans `@style`, les images étant toutes de taille différente.
- Les graphiques contiennent parfois du texte qui a été transcrit. Ce texte est alors ajouté dans des `<span>` permettant de créer une info-bulle dans le site qui apparaît lors du passage de la souris sur le graphique.
- L'édition numérique contient également des liens externes vers les pages du corpus transcrit, disponible sur LillOnum. Chaque page des images numérisées

est associé aux `<pb/>` dans les fichiers XML-TEI, ce qui nous oblige à créer un template contenant une grande quantité de `<xsl:when>`. Pour faciliter la création de ce template, nous avons créé un tableur Excel (**all-metadonnées.xlsx, feuille : « id-lillonum »**) qui contient toutes les informations nécessaires à l'identification de chaque page du corpus transcrit (réalisé à l'aide de la transformation `get_num_id_lillonum.xsl`, disponible et commentée en [Annexe](#)). Il suffit alors d'ajouter les derniers chiffres des liens des images numérisées de LillOnum pour créer automatiquement les `<xsl:when>` nécessaire à la création des liens.

Concernant la mise en forme des pages HTML, comme nous avons repris la structure HTML du site LillOnum, nous avons également repris la CSS associée. Elle se trouve sous le nom de **accueil5.css** dans le dossier css-js. Peu de modifications ont été ajoutées à ce fichier :

- Modification de la taille de certains `<ul>`, celles qui ont une `class="list-lessons"`. Cet attribut est uniquement présent dans les pages CoESciTer.
- Ajout des polices Poppins et Source Serif Pro, suite aux conseils de Florent Bride de la DGDNUM.

Nous avons créé un fichier CSS en plus pour la gestion de la mise en page des pages leçons dans le site CoESciTer : **CSS-cours.css**. Ce fichier permet la mise en page du texte transcrit (couleur, placement, soulignement...) mais également des boutons ajoutés pour l'accès à l'index, la modification de la version de l'édition.

Ces boutons fonctionnent grâce à un fichier JavaScript : **affichage.js**. Deux fonctions sont présentes : une qui permet le `display inline` des éléments de l'édition imitative et le `display none` de ceux de l'édition éditée, l'autre permet l'inverse. Ces deux fonctions sont applicables sur les boutons « Transcription éditée » et « Transcription originale » sur les pages HTML des transcriptions.

3.1.2. Mise en ligne vers Omeka S

Au début de projet, nous avons l'intention d'utiliser *teiBoilerplate* pour publier les fichiers XML-TEI sur notre site web. Cette méthode devait nous permettre d'ajouter les pages web de CoESciTer sur le site de LillOnum, publié grâce à Omeka S. Les fichiers XML-TEI, CSS et JavaScript ainsi que la transformation XSLT devaient être ajoutés à la racine du serveur de LillOnum et créer automatiquement les pages HTML.

Nous avons rencontré deux problèmes dans cette méthode. La première est que *teiBoilerplate* se base sur les moteurs XSLT présents dans les navigateurs web. D'après la documentation de *teiBoilerplate*, ces moteurs fonctionnent avec la version 1.0 de XSL. Or, dans nos transformations, nous utilisons la version 2.0 et donc des fonctions absentes de la version 1.0. Nous ne pouvons alors pas nous baser sur les moteurs XSL internes aux navigateurs web pour réaliser la transformation de nos fichiers XML-TEI en HTML.

*TEI Boilerplate bridges the gap between these two approaches by making use of the built-in XSLT (1.0) capabilities of browsers to embed the TEI XML, with minimal modifications, within an HTML5 shell document.*¹⁸

De plus, après une discussion avec Rachid Aliouat et Florent Bride de la DGDNUM, la nécessité de devoir ajouter nos fichiers à la racine du serveur Omeka posait également problème. Nous n'aurions eu que très peu de liberté sur la mise en ligne des fichiers car nous n'aurions pas eu accès au serveur directement.

L'équipe de la DGDNUM nous a proposé une solution alternative : créer notre propre serveur et avoir un site CoESciTer externe à Omeka S et à LillOnum. Le serveur du site CoESciTer est indépendant de celui de LillOnum mais y reste tout de même rattaché via son nom : coesciter-lillonum.univ-lille.fr.

¹⁸ <https://dcl.luddy.indiana.edu/teibp/>

3.1.3. Mise en ligne avec Cyberduck

La DGDNUM nous a donné accès au serveur CoESciTer via le logiciel Cyberduck, qui doit être installé et programmé avant utilisation. Il nous permet d'être autonomes sur la mise à jour des données du site. Cette liberté nous a permis de faire des modifications efficacement et rapidement quand nécessaire.

L'accès au serveur CoESciTer via Cyberduck a été paramétré par Florent Bride. Nous n'avons pas les codes d'accès au serveur. Si le projet reprend, le paramétrage de Cyberduck devra être de nouveau être effectué par la DGDNUM.

À l'ouverture du serveur, vous trouvez trois dossiers :

- **css-js** : qui contient la totalité des fichiers CSS et Javascript.
- **html** : qui contient la totalité des fichiers HTML
- **img** : qui contient la totalité des images appelée dans le HTML. Ce dossier présente des sous-dossiers :
 - o **image-cahier** : les fichiers JPEG des premières pages des cahiers actuellement en ligne
 - o **jpegcropped** : les fichiers JPEG des graphiques présents dans les transcriptions
 - o **logo** : les logos présents sur les pages HTML
 - o **mode-emploi** : les fichiers JPEG des illustrations présentes dans les pages HTML du mode d'emploi du site

Il est important de noter qu'il n'est pas possible de renommer les noms de fichiers ou de dossier directement dans Cyberduck. Pour les fichiers, la seule solution est de les supprimer et d'en téléverser de nouveaux. Pour les dossiers, il faudra contacter la DGDNUM, autant pour les renommer que pour en ajouter un. Le logiciel ne gère pas bien non plus le déplacement de fichier d'un dossier à l'autre. Il est alors préférable de supprimer les fichiers du dossier source et les téléverser dans le dossier cible.

La page d'accueil du projet est la page **index.html** et correspond à l'adresse <https://coesciter-lillonum.univ-lille.fr>. Il faut considérer qu'on se trouve dans le dossier « html » du projet donc pour accéder à une autre page que index.html, le chemin d'accès ressemblera à : « https://coesciter-lillonum.univ-lille.fr/SGNCouGOS-001_13.html ».

Dès qu'un fichier est téléversé dans le logiciel, la mise à jour du site web est pratiquement instantanée. Lors d'une modification des fichiers de CSS ou de JavaScript une suppression du cache est nécessaire pour que les modifications soient effectives.

En février 2024, la mémoire disponible du serveur est de 20 Go et ne devrait poser aucun problème tant que les 18 Go ne sont pas atteints. Pour cette première édition numérique du corpus, nous n'atteindrons pas cette limite. Nous n'avons pas une grande quantité de fichiers enregistrés dans le serveur. En revanche, si, dans une future édition, nous changeons nos accès aux images numérisées du corpus, pour les avoir en miroir des transcriptions par exemple, les fichiers JPEG devront être enregistrés sur le serveur, diminuant drastiquement la mémoire du serveur. Une autre solution devra être envisagée.

À la rencontre de problème vis-à-vis du serveur, il faudra contacter directement la DGDNUM (dgdnum-doc@univ-lille.fr).

3.1.4. Modification du site web

En l'absence d'une reprise du projet CoESciTer, le contenu du site pourra être modifié, notamment pour des corrections de fautes lors des transcriptions.

Dans une démarche de simplification du processus, il ne sera pas nécessaire de modifier les transcriptions dans Transkribus, mais uniquement les fichiers XML-TEI finaux. Cette méthode rends le reste des fichiers XML-TEI et les transcriptions présentes sur Transkribus obsolètes. Il est alors recommandé de noter toute modifications effectuées sur les fichiers XML-TEI finaux.

Dans cette partie, vous trouverez les étapes à suivre pour modifier les contenus des transcriptions sur le site web. Deux logiciels sont nécessaires : Oxygen, pour ouvrir et modifier les fichiers XML-TEI et pour lancer la transformation XSL.

Le dossier des fichiers du projet contient plusieurs sous dossiers, contenant les résultats de chaque transformation et script nécessaires pour arriver à la version finale du XML-TEI (voir [partie 2.2.1](#)). Dans l'objectif de garder une trace des fichiers originaux, il est conseillé de créer une copie de l'entièreté du dossier CoESciTer avant la première modification des fichiers XML-TEI, créant ainsi une archive si un problème apparaît avec les modifications manuelles.

Pour modifier le contenu d'une transcription dans le site web, vous aurez besoin des fichiers XML-TEI finaux, dans le dossier « 5_term », de la transformation XSL 6_TEI-vers-HTML.xsl, dans le dossier « transformations » et du fichier CoESciTer-final.xpr.

La localisation de fautes de transcription sera plus simplement effectuée directement sur les pages HTML, la lecture y étant plus aisée. Il est conseillé de garder une trace de toutes les fautes de transcription à modifier, avec le nom de la leçon, le numéro de la page, la graphie originale et la graphie corrigé, par exemple sous forme de tableau. Cela pourrait être utile à l'arrivée d'un.e nouvel.le ingénieur.e d'étude, s'il ou elle considère important de mettre les transcriptions sur Transkribus à jour.

Une fois les fautes localisées, il suffira d'ouvrir le fichier XML-TEI correspondant à votre leçon, dans le dossier « 5_term ». Puis vous pourrez modifier les fichiers comme vous le souhaitez. Aucune modification sur les noms de balises, ni d'ajout de balise ne devrait être effectué, seule des modifications textuelles garantissent un résultat cohérent dans la transformation des fichiers en HTML. Lorsque vos fichiers seront enregistrés vous pourrez lancer la transformation XSL.

L'ouverture du fichier XPR vous permettra d'accéder à l'organisation des fichiers du « projet » sur Oxygen et faciliter le lancement de la transformation XSL. Pour pourrez ensuite ouvrir le fichier XSL 6_TEI-vers-HTML.xsl, présent dans le dossier « transformations ». Dans la barre d'outils d'Oxygen, cliquez sur la clé à molette. Faites attention à ce que Oxygen soit ouvert sur le fichier XSL et non sur un fichier XML, sinon des scénarios différents apparaîtrons.

Ce bouton vous permet d'ouvrir les scénarios pré-enregistrés dans le « projet » que vous avez ouvert avec le fichier XPR. Ces scénarios permettent de simplifier le lancement d'une transformation XSL. Une fenêtre apparaîtra.

Elle contient la totalité des scénarios du projet. Dans notre cas, c'est le scénario « 6_TEI-vers-HTML » qui nous intéresse. Une fois le scénario coché, vous pourrez appuyer sur le bouton « Appliquer le/les scénario(s) associé(s) » en bas de la fenêtre.

Ce scénario va lancer la transformation de l'entièreté des fichiers XML-TEI contenu dans le dossier « 5_term » grâce au fichier XSL 6_TEI-vers-HTML.xsl. Cette transformation va créer de nouveaux fichiers HTML pour la totalité du site web, prenant ainsi vos modifications sur les fichiers XML-TEI en compte. Les fichiers HTML sont enregistrés dans le dossier edition-numerique/html.

Une fois les fichiers HTML à jours vous pouvez vérifier vos modifications en cliquant sur les fichiers HTML correspondant aux fichiers XML-TEI que vous avez modifier. Ils ouvriront sur votre navigateur. Il ne s'agit pas de la version en ligne du site mais uniquement de la version local du site, uniquement disponible via votre ordinateur. Si les modifications que vous avez effectuées vous conviennent, il faudra alors les mettre sur le serveur du site CoESciTer, étape détaillée dans la [partie 3.1.3](#).

3.2. L'index

3.2.1. Création de la page web de l'index

La publication de l'index s'est faite sur Heurist. La plateforme propose deux façons de publier une base de données, soit la création d'un site complet, soit la création d'une *standalone web page*, une page web seule. Nos besoins pour la publication de l'index nous ont amenés à créer une *standalone* que nous intégrerons à notre site via un lien direct qui sera présent sur toutes les pages de transcriptions ainsi que la page d'accueil sur site CoESciTer.

Une fois la base de données importée (voir [partie 2.3.2.3](#)), nous pouvons créer une page *standalone*. Pour cela, nous utilisons le menu « Publish » qui permet de gérer la publication de la base de données. La page web que nous avons créée pour la mise en page de l'index du corpus s'appelle « Index ». Elle peut être ouverte en deux versions une de développement, qui permet de construire la page avant sa publication

et une de production, qui est la version finale de la page web, celle qui sera accessible par les utilisateurs de notre site.

3.2.2. Modification du contenu de la page

La création des pages web sur Heurist ne permet pas de manipuler le code source HTML de la page. L'ajout d'élément sur la page web se fait avec l'ajout de différents types de composants tels que du texte simple ou avec plusieurs colonnes, des filtres, des cartes, des tableaux. Ces composants peuvent être rassemblés dans des groupes qui permettent de modifier le placement de ces composants sur la page web. La gestion de ces composants se fait sur la partie gauche de l'écran. Elle permet d'observer la hiérarchie de la page web, de déplacer les composants, de les modifier, de les supprimer ainsi que de leur ajouter des composants enfants.

La page que nous avons créée contient un composant textuel qui fait effet de `<header>` sur la page. Nous avons essayé de recréer le plus possible le `<header>` du site CoESciTer. Il est suivi d'un groupe « MAIN-CONTENT » contenant la majeure partie de la page web : l'historique de la navigation sur la suite, ainsi qu'un titre et un sous-titre indiquant à l'utilisateur qu'il se trouve sur la page de l'index du corpus CoESciTer. À la suite de ces deux composants textuels, nous trouvons un nouveau groupe. C'est dans ce groupe que nous allons faire appel à la base de données Heurist. Il contient deux composants : les filtres et un tableau résultat.

Pour faire appel à la base de données via les filtres, il est nécessaire de créer un filtre au préalable dans l'onglet « Explore » de Heurist. Vous trouverez, juste en dessous de la barre de recherche, deux boutons « Filter builder » et « Facet builder ». Pour nos filtres, nous avons besoin d'un « Facet Builder ». En suivant les instructions données par le site, vous pourrez choisir dans quel record type créer les filtres, et quels filtres ajouter et modifier leur apparence et leur nom.

Vous pourrez retrouver ce filtre dans l'onglet « Explore », puis dans « Saved Filters » et l'afficher directement dans Heurist en cliquant dessus. Cette fonctionnalité permet dans un premier temps de simplifier la recherche dans la base de données mais elle peut être importée directement dans une page web. C'est ce que nous avons fait.

Pour cela, il faut modifier le contenu du composant « Filtres » dans la standalone en cliquant sur « Style », puis ajouter le filtre créé dans « OR Choose specific filters ». Les filtres créés apparaîtront alors dans la page standalone.

Les filtres permettent d'afficher le contenu de la base de données dans le tableau. Il faut alors modifier le tableau pour pouvoir afficher ce que nous souhaitons, actuellement, le nom du terme scientifique répondant à la recherche ainsi que le lien vers la page de transcription du site de CoESciTer. Ces liens vont permettre de renvoyer l'utilisateur à l'endroit exact de la transcription où l'occurrence apparaît. Pour afficher ces éléments nous avons dû demander de l'aide au support d'Heurist, car cela nécessitait une modification des paramètres des données du tableau.

3.2.3. Rendre les données accessibles

Pour que les données appelées par ce filtre soient consultables par les utilisateurs, il est nécessaire de modifier les droits des records concernés. Pour cela, il faut revenir dans le menu « Explore » et sélectionner la totalité des records présents dans le record type Terme et toutes les relationships associées via la liste déroulante présente sous la barre de recherche « Selected > Select all ». Ensuite, il faut utiliser la liste déroulante « Share > Owership / Visibility », ce qui ouvrira une fenêtre permettant de modifier l'accès à l'édition et à visibilité des données.

4. Annexes

Les fichiers annexes de cette documentation se trouvent dans un dossier NextCloud. Vous y trouverez un dossier nommé « Annexes » contenant :

- **CoESciTer_ULille_annexes_aap21.pdf** : Document contenant les annexes du projet avant janvier 2023.
- **Lot 50 CoESciTer - Geos 12-2022.xlsx** : Document contenant des métadonnées du lot original du corpus CoESciTer.
- **metadonnees.xlsx** : Fichier Excel contenant plusieurs feuilles :
 - **métadonnées** : un tableau rassemblant toutes les métadonnées du corpus fusionnées, trouvées dans les documents **CoESciTer_ULille_annexes_aap21.pdf** et **Lot 50 CoESciTer - Geos 12-2022.xlsx**.
 - **Organisation corpus 1** : résume le rassemblement de certains cahiers du corpus.
 - **Organisation corpus 2** : résume des modifications d'ordre de pages dans trois des cahiers du corpus.
 - **suivi transcriptions** : un tableau suit de l'état des transcriptions et des personnes impliquées.
 - **Abel Briquet (hors minéralogie)** : Détails des leçons présentes dans tous les cahiers écrits par Abel Briquet. Les cours de minéralogie ont été écartés à cause de la qualité de leur écriture. Pour chaque leçon, une note de 1 à 3 a été attribuée pour évaluer le niveau de lisibilité.
 - **id-lillonum** : Tableau qui permet de créer la liste des `<xs1:when>` pour créer les liens vers les images JPEG dans les pages HTML des transcriptions. La transformation **get_num_id_lillonum.xsl** permet de lister presque tous les éléments nécessaires pour la création de ce tableau. La dernière colonne crée les `<xs1:when>` à ajouter dans la transformation **6_TEI-vers-HTML.xsl**.
 - **pb dans p** : Ce tableau permet de savoir quels paragraphes `<p>` sont coupés par des changements de pages `<pb>`. Cela permet de remplir les

deux templates de gestion des paragraphes dans la transformation **1_valide-post-transkribus.xsl**.

- **alt-cropped** : Tableau qui permet de créer la liste des `<xsl:when>` pour créer les `@alt` des schémas présents dans les pages HTML des transcriptions. Ces `<xsl:when>` sont à ajouter dans la transformation **6_TEI-vers-HTML.xsl**.
- **Statistiques** : rassemblement de données pour création de statistiques et graphiques sur le contenu du corpus.
- **Manuel du transcripateur** : Dans ce dossier vous trouverez des documents explicatifs, fourni aux transcripateurs, pour la transcription manuscrite sous traitement de texte.
 - **Manuel-du-transcripateur.pdf** : règles à suivre pour la transcription.
 - **Exemple** : Documents exemples.
 - **8-Sénonien.pdf** : PDF des manuscrits d'une leçon du corpus.
 - **Transcription.docx** : exemple d'une transcription d'une leçon.
 - **Relecture.docx** : exemple d'une relecture de transcription.
- **Pas à pas** : Documents explicatifs pour les pas à pas.
 - **documentation-encodage-XML-TEI.docx (obsolète)** : Documentation de formation au XML-TEI, à Oxygen et aux missions d'encodage manuel.
 - **Encodage_XML.pptx (obsolète)** : Power point de formation au XML-TEI, à Oxygen et aux missions d'encodage manuel.
 - **Sturcture_XML.pdf (obsolète)** : Résumé de la structure de toutes les leçons des cahiers à modifier
 - **documentation-relecture-HTR.docx** : Documentation de formation sur Transkribus Lite pour la relecture des transcriptions et l'ajout de tags.
- **Transcriptions-relectures-manuelles** : Contient la totalité des transcriptions manuelles et relecture effectuées sur traitement de texte.
- **Coesciter-final** : Contient la totalité des versions des fichiers XML-TEI depuis les export Transkribus, jusqu'aux fichiers finaux, la totalité des scripts et

transformations utilisés, ainsi que la version local des fichiers utilisés pour le site CoESciTer.

- **0_transkribus** : contient les fichiers XML export de Transkribus.
- **1_valide, 2_div3, 3_div4** et **4_perl** : contient les fichiers sortis des transformations et scripts.
- **5_term** : contient les fichiers XML-TEI finaux
- **edition-numerique** : contient la totalité des fichiers du site CoESciTer : CSS, JavaScript, HTML, JPEG des graphiques, des couvertures, des images d'illustration du mode d'emploi, logos, dossier ZIP des fichiers XML-TEI téléchargeables.
- **imgtocrop** : contient la totalité des JPEG des deux cahiers transcrits, utilisé pour découper les graphiques automatiquement.
- **transformations** : contient la totalité des transformations et scripts utile pour la création des fichiers XML-TEI.
- **CoESciTer-final.xpr** : fichier Oxygen qui permet de lancer le projet CoESciTer-final et ainsi accéder aux scénarios de transformation.